

MARIA JOÃO PEREIRA COUTINHO

ANTÓNIO JÚLIO TRIGUEIROS, S.J.

Coordenação

ARTISTAS E ARTÍFICES

NAS OBRAS

DE FRANCISCO RODRIGUES, S.J. (1873-1956)

E DE SERAFIM LEITE, S.J. (1890-1969)

LEONOR PRATAS

Instituto de História da Arte – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Universidade NOVA de Lisboa

IN2PAST – Laboratório Associado para a Investigação e Inovação

em Património, Artes, Sustentabilidade e Território

ARTISTAS E ARTÍFICES
NAS OBRAS DE FRANCISCO RODRIGUES, S.J. (1873-1956)
E DE SERAFIM LEITE, S.J. (1890-1969)

Lisboa, 2023

FICHA TÉCNICA

Título: Artistas e Artífices nas obras de Francisco Rodrigues, S.J. (1873-1956) e de Serafim Leite, S.J. (1890-1969)

Coordenação: Maria João Pereira Coutinho (IHA – NOVA FCSH / IN2PAST) e António Júlio Trigueiros, S.J. (CEC – FLUL; BROTÉRIA)

Autoria: Leonor Pratas (NOVA FCSH)

Instituto de História da Arte – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA de Lisboa / Laboratório Associado para a Investigação e Inovação em Património, Artes, Sustentabilidade e Território

Lisboa, 2023

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC) no âmbito do seed-project Uma História ‘Em Construção’. Artistas e Artífices nos Espólios de Francisco Rodrigues, S.J. (1873-1956) e de Serafim Leite, S.J. (1890-1969), do IHA – NOVA FCSH / IN2PAST e apoiado cientificamente pela Brotéria.

Índice

ARQUITECTOS E MESTRES DE OBRAS	9
PEDREIROS, CANTEIROS E MARMORISTAS	17
ESCULTORES, IMAGINÁRIOS E CARPINTEIROS	19
PINTORES E DOURADORES.....	26
OLEIROS, CERAMISTAS E ENTALHADORES.....	30
ALFAIATES, BORDADORES E ENCADERNADORES	32
OURIVES	37
TECELÕES	37
ENGENHEIROS, MECÂNICOS E RELOJOEIROS	38
TORNEIROS E MARCENEIROS	39
PROCURADORES (E ADMINISTRADORES DE RESIDÊNCIAS E PROPRIEDADES).....	40
BIBLIOGRAFIA.....	93

Nota prévia

A presente tabela exploratória, realizada no âmbito do projeto “Uma História ‘em construção’: Artistas e Artífices nos espólios de Francisco Rodrigues, S.J. (1873-1956) e de Serafim Leite, S.J. (1890-1969)”, tem por objetivo facilitar a identificação de um conjunto de artistas e artífices que eram membros da Companhia de Jesus ativos entre os séculos XVI e XVIII e aceder à consulta dos seus dados. Essas informações procuram reunir num só documento dados sobre esses religiosos (coadjutores e professores) que, por vezes, circularam por diversas partes da Assistência Portuguesa.

Cada quadro foi, num primeiro momento, organizado alfabeticamente e integrou informações, sempre que possível, constantes nas obras de Francisco Rodrigues, S.J. (1873-1956) e de Serafim Rodrigues, S.J. (1890-1969), tais como a data de nascimento, de entrada na Companhia de Jesus e de morte, o local de nascimento, a identificação da sua função dentro do instituto religioso, a sua área de atuação e a sua ocupação. Num segundo momento, foram incluídas informações, mais recentes e de outros autores, sobre outros atores jesuítas, igualmente ativos na Assistência Portuguesa, apesar de nem todos terem nascido nesta área administrativa da Companhia de Jesus. Por uma questão de uniformidade foi atualizada a grafia usada, particularmente referente a locais de nascimento dos artistas e artífices.

Na construção desta tabela exploratória optou-se por elencar grupos de ofícios, seguindo o método eleito por Serafim Leite na obra *Artes e ofícios dos jesuítas no Brasil, 1549-1760*, por ter sido o único autor que fez um levantamento sistemático sobre este assunto, mas com algumas adaptações. Integrou-se, tal como Serafim Leite havia feito, o grupo dos Procuradores e Administradores de residências e propriedades por atuarem diretamente com riscadores e construtores e com a aquisição de produtos artísticos. Muitos dados foram duplicados, pelo fato de os jesuítas visados se dedicarem a mais do que uma manifestação artística, como sucedeu, por exemplo, com Charles Belleville. Algumas informações foram confirmadas e completadas a partir da

consulta dos *Catálogos* da Companhia de Jesus, à guarda do Archivum Romanum Societatis Iesu, e das obras do Padre António Franco (1662-1732). As fontes usadas foram sumariamente indicadas em nota de rodapé, constando de forma completa na bibliografia apresentada no final deste trabalho.

Tal como Serafim Leite notou na obra *Artes e ofícios dos jesuítas no Brasil, 1549-1760*, este trabalho deve ser continuado com uma análise às características de cada sujeito, reveladoras das suas aptidões, muitas vezes constantes nos já mencionados *Catálogos* da Companhia de Jesus. Uma vez que certas referências relativas a estes artistas e artífices jesuítas ainda não foram resgatadas, deve-se considerar que esta compilação é uma primeira aproximação ao tema e não um trabalho concluído.

Leonor Pratas

ARQUITECTOS E MESTRES DE OBRAS

Nome	Datas	Local de Nascimento	Coadjutor / Professo	Área de atuação	Ocupações
Afonso Brás ¹	1524 – 1546 ² /1548 – 1610	São Paio de Arcos (Anadia)	Professo	Portugal e Brasil (Colégio de São Paulo, Colégio de São Vicente ³ , Colégio do Espírito Santo e Colégio do Rio de Janeiro)	Mestre de obras, arquiteto ⁴ e carpinteiro ⁵
António Duarte ⁶	1710 – 1731 – 1745	Bouças (Matosinhos)	Professo	Brasil	Mestre de obras ⁷
António de Freitas ⁸	1703 – 1726 – 1731	“ <i>maionensis</i> ”	Coadjutor	Brasil (?)	Mestre de obras

¹ Leite 1953, 135-136; Leite 1938, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo II, 597; Leite 1938, Tomo I, 215; Leite 1956, *Monumenta Brasiliae*, Volume I, 41, 532.

² A segunda data corresponde à data de entrada na Companhia de Jesus. Leite 1949, 122. Neste volume, Leite afirma que a data de entrada de Afonso Brás para a Companhia de Jesus, em Coimbra, ocorreu ou em 1546 ou em 1548.

³ Leite 1956, *Monumenta Brasiliae*, Volume I, 39.

⁴ Considerado o “primeiro arquiteto de São Paulo” (Leite 1953, 136).

⁵ Leite 1938, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo I, 215.

⁶ Leite 1953, 164.

⁷ Em 1735, já atuava como Mestre de Obras nas Fazendas do Piauí.

⁸ Leite 1953, 182.

António Gonçalves ⁹	1554 – ? – 1621	Guimarães	Coadjutor	Portugal	Ajudante de obras
António Pereira ¹⁰	?	?	Coadjutor	Portugal	Ativo em obras
António Pires ¹¹	1519 – 1548 –?	Castelo Branco	Professo	Brasil (Salvador da Baía)	Mestre de obras e carpinteiro ¹²
Baltazar Álvares ¹³	1560 – ? –1630	Chaves (Arcebispado de Braga)	Professo	Portugal	Arquiteto
Barnabé Telo ¹⁴	1542 – 1583 – 1590	Jaén	Coadjutor	Portugal e Brasil (Colégio da Baía)	Responsável por obras
Bartolomé de Bustamante ¹⁵	1501 – ? – 1570	Alcalá de Henares	Professo	Espanha, Itália e Portugal	Arquiteto
Bartolomeu Duarte ¹⁶	? – ? – 1701	Monchique	Professo	Portugal	Arquiteto

⁹ Martins, Fausto Sanches. 1994. *A Arquitectura dos Primeiros Colégios Jesuítas de Portugal: 1542-1759, Cronologia, Artistas, Espaços*. [Texto policopiado] Lisboa: [s.n.], Tese de Doutoramento em História da Arte apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Vol. I, p. 739

¹⁰ Martins 1994, Vol. I, 756-758. Serafim Leite faz referência a um outro jesuíta, o Irmão António de Freitas, que tomaria conta de um “sobrado na Fazenda de Cubatão” (Leite 1945, Tomo VI, 366).

¹¹ Leite 1956, *Monumenta Brasiliae* Vol. I, 20, 38, 131, 532, 566. Presidiu às construções materiais da Companhia no Brasil. Foi também Vice-Provincial; Leite 1958, *Monumenta Brasiliae*, Volume III, 8.

¹² Leite 1957, 480.

¹³ Martins 1994, Vol. I, 766-767; Rodrigues 1938, Tomo II, Volume I, 171-172, 209-211.

¹⁴ Martins 1994, Vol. I, 764.

¹⁵ Martins 1994, Vol. I, 727-729.

¹⁶ Franco 1930, 779-780; Rodrigues, Tomo III, Volume I, 24 e 35; Pinho e Coutinho, 2022, 29-48.

Belchior Mendes ¹⁷	? – ? – ?	?	Professo	Brasil (Colégio de São Paulo)	Construtor ¹⁸
Bento Tinoco ou André Ribeiro Tinoco (nome secular) ¹⁹	1611 – ? – 1645	Lisboa	Professo	Portugal	Arquiteto
Brás Fernandes ²⁰	1551 ²¹ – ? – ?	Carvalhal (Torres Vedras)	Coadjutor	Portugal	Responsável por obras
Charles Belleville ²²	1657 – 1708 – 1730	Rouen (França)	Professo	Brasil (Colégio da Baía)	Arquiteto
“Cristovo” (?) ²³	1691 – ? – ?	?	Coadjutor	Portugal	Arquiteto
Diogo Álvares ²⁴	1563 – 1582 – 1617	Terras de Barroso (Trás-os-Montes)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro)	Mestre de obras
Domingos de Sousa ²⁵	? – ? – ?	?	Coadjutor	Brasil (Engenho Novo)	“Organizador” e construtor
Domingos Fernandes ²⁶	Ativo em 1611	?	Coadjutor	Ásia (Índia)	Arquiteto

¹⁷ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 398.

¹⁸ Sucessor do Reitor José de Moura, embora Serafim Leite não especifique se sucedeu na reitoria ou na responsabilidade das obras do Colégio Novo de São Paulo, então em reconstrução (Leite 1945, Tomo VI, 398).

¹⁹ Maldonado 1990, 333; Viterbo 1988, Volume III, 111-113; Sampaio 1899, Tomo VIII, 79-82; Rodrigues Tomo II, Volume I, 68; Coelho 2014.

²⁰ Martins 1994, Vol. I, 736-737.

²¹ Ativo em 1614.

²² Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 139, 142; Leite 1953, 129.

²³ Martins 1994, Vol. I, 731-732.

²⁴ Este Coadjutor foi Mestre de Obras da Igreja dos Santos entre 1588 e 1601. Simultaneamente, também foi e carpinteiro, junto do Mestre Jorge Esteves. Entre 1606 e 1607 viveu no Rio de Janeiro. Seis anos depois, frequentava o Colégio da Baía. Em 1614 seguiu para a Aldeia de S. Sebastião para, em 1616, regressar ao Colégio da Baía.

²⁵ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 155.

²⁶ Rodrigues 1939, Tomo II, Volume II, 460.

Fabiano de Bulhões ²⁷	? – ? – ?	?	Professo	Brasil (Ponte Grande de Guaré)	Construtor
Fernando Boaventura ou Ferdinando Bonaventura Moggi ²⁸	1684 – ? – 1761	Florença	Coadjutor	Ásia (China) ²⁹	Arquiteto
Francisco de Araújo ³⁰	? ³¹	Lisboa	Professo	Portugal continental e insular	Riscador e apontador
Francisco Dias ³²	1538 – 1577 – 1633	Alenquer	Coadjutor	Brasil (Colégio de Olinda) e Portugal (Colégio de São Roque?)	Arquiteto ³³ e mestre de obras
Francisco de Matos ³⁴	? – ? – ?	?	Professo	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro)	Responsável por obras
Francisco do Rego ³⁵	1714 – 1750 – 1760	Caminha (Viana do Castelo)	Coadjutor	Brasil (Seminário da Nossa Senhora)	Arquiteto

²⁷ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 411.

²⁸ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 202-203.

²⁹ Atuou nas Igrejas da Ásia.

³⁰ Rodrigues 1938, Tomo I, Volume I, XV. Martins 1994, Volume I, p. 727.

³¹ Ativo entre 1555 e 1623.

³² Rodrigues 1938, Tomo II, Volume I, 67; Leite 1938, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo I, 55; Leite 1938, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo II, 597; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 417; Leite 1953, 158-160; Leite 1958, *Monumenta Brasiliae*, Volume III, 93; Coutinho 2022, 59-90.

³³ Residia na Corte em 1564, como arquiteto, e em Lisboa foi Mestre de Obras da Igreja de São Roque. Foi também piloto.

³⁴ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 14.

³⁵ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 154; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 23; Leite 1953, 243.

				da Conceição da Baía e Colégio do Rio de Janeiro)	
Gaspar Luís ³⁶	1549 – 1573 – 1591	Ilha da Madeira	Coadjutor	Portugal; Funchal; Brasil	Mestre de obras ³⁷
Gaspar de Samperes (ou Semperes) ³⁸	1552 – 1587 – 1635	Valência	Professo	Brasil (Pernambuco)	Arquiteto e engenheiro
Gaspar Soares ³⁹	? – ? – ?	?	Professo	Índia	Riscador / tracista
Gabriel Ramos ⁴⁰	Ativo entre 1612 e 1623	Granada	Coadjutor	Portugal	Superintendente de obras
Gonçalo Dias ⁴¹	Ativo entre 1586 e 1587	?	Coadjutor	Portugal	Ajudante de obras

³⁶ Leite 1953, 207.

³⁷ Mestre de obras e administrador da “casa de campos dos estudantes da Baía” (Quinta do Tanque).

³⁸ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 384, 418; Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 112; Leite 1953, 258-259. No ano de 1601, Samperes estava na Missão do Rio Grande do Norte. Era ali “Prefeito de Obras”. Em 1610 era arquiteto na Aldeia de São André de Goiana e em 1613 em Itambé.

³⁹ Sousa, 1710, Volume II, 89.

⁴⁰ Martins 1994, Vol. I, p.

⁴¹ Martins 1994, Vol. I, p. 736.

Gonçalo Serra ⁴²	1542 – ? – c. 1601	Vinheiros (Amarante)	Coadjutor	Portugal	Mestre de obras
Jácome António da Barca ⁴³	1728 – 1754 – 1762	Como (Itália)	Coadjutor (depois Professo)	Brasil (Noviciado de Giquitaia)	Arquiteto
João Baltasar ⁴⁴	Ativo desde 1614 – ? – 1618	Coimbra	Professo	Portugal	Responsável por obras e pintor
João Delgado ⁴⁵	1553 – 1575 – 1612	Lagos	Professo	Portugal (Colégio de Santo Antão)	Arquiteto e matemático ⁴⁶ , riscador e apontador
José Valeriani ⁴⁷	1542 – 1572 – 1596	Áquila (Itália)	Coadjutor, depois Professo	Espanha; Portugal (Colégio de Santo Antão)	Arquiteto e pintor
Américo de Moura (conhecido como José de Moura Gavião) ⁴⁸	? – ? – 1753	?	Professo	Brasil (Ponte Grande do Guaré)	Construtor

⁴² Martins 1994, Volume I, 762-763.

⁴³ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 147.

⁴⁴ Martins 1994, Volume I, 741-742.

⁴⁵ Rodrigues 1938, Tomo II, Volume I, 173, 209-210; Rodrigues 1938, Tomo II, Volume II, 12-13, 97; Martins 1994, Volume I, 733-735.

⁴⁶ Também foi astrónomo.

⁴⁷ Rodrigues 1938, Tomo II, Volume I, 172-173.

⁴⁸ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 360, 398, 412.

Lourenço Cardoso ⁴⁹	? – ? – ?	?	Professo	Brasil (Igreja do Colégio de São Paulo)	Construtor
Lourenço Gonçalves ⁵⁰	1644 – 1668 – 1722	Lavadores (Vila Nova de Gaia)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro)	Mestre de obras ⁵¹
Manuel Dinis ⁵²	? – ? – ?	?	Professo	Brasil (Engenho Novo)	Organizador e construtor
Manuel Inácio ⁵³	1704 – 1729 – 1753	São Miguel de Porreiras (Viana do Castelo)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Pará)	Mestre de obras ⁵⁴
Manuel Mendes ⁵⁵	1721 – 1743 – 1774	Pousos (Leiria)	Coadjutor	Brasil (Seminário de Guanaré, “Nas Aldeias Altas do Rio Itapicuru”)	Mestre de obras
Manuel Ribeiro ⁵⁶	Ativo em 1690	?	Coadjutor	Portugal	Superintendente de obras
Manuel Rodrigues ⁵⁷	1630 – 1656 – 1724	Ponta Delgada	Coadjutor	Brasil (Ilha do Maranhão?)	Arquiteto ⁵⁸

⁴⁹ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 408.

⁵⁰ Leite 1953, 191.

⁵¹ Terá dirigido as obras da Igreja dos Campos de Goitacases.

⁵² Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 155.

⁵³ Leite 1953, 197.

⁵⁴ Entre 1744 e 1747.

⁵⁵ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 88.

⁵⁶ Martins 1994, Vol. I, 758.

⁵⁷ Leite 1953, 43.

⁵⁸ Segundo Leite, Manuel Rodrigues construiu “por traça própria” a Igreja de Anindiba.

Manuel Rodrigues ⁵⁹	1676 – ? – c. 1733	? de Coura (Diocese de Braga)	Coadjutor	Portugal	Mestre de obras
Manuel da Silva ⁶⁰	1628 – 1661 – 1705	Ferreira (Paços de Ferreira)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Pará)	Mestre de obras
Mateus de Moura ⁶¹	? – ? – ?	?	Professo	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro)	Responsável das obras
Pedro Álvares ⁶²	? – ? – c. 1636	Magarefes (Braga)	Coadjutor	Brasil (?)	Mestre de obras e canteiro
Pedro da Fonseca ⁶³	1528 – 1548 – 1599	Cortiçada (Proença-a-Nova)	Professo	Portugal	Arquiteto e visitador
Pedro de Carvalhais ⁶⁴	? – ? – 1563	?	?	Brasil (Cidade da Baía)	Mestre de obras e pedreiro
Pedro Simões ⁶⁵	1539 – ? – 1619	Póvoa, Mortágua (Bispado de Coimbra)	Professo	Portugal	Ativo em obras
Silvestre Jorge ⁶⁶	c.1526 – 1550 – 1608	Nogueira (Bispado de Coimbra)	Coadjutor/ Professo	Portugal e Brasil	Construtor, tracista, pedreiro e arquiteto

⁵⁹ Martins 1994, Volume I, 759-762.

⁶⁰ Leite 1953, 264-265

⁶¹ Leite 1946, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 14.

⁶² Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 386, 416.

⁶³ Rodrigues 1938, Tomo II, Volume I, 30, 135, 157, 188, 196, 197, 200, 202, 203, 207, 232, 247, 248, 275, 307, 352, 357 etc; Martins 1994, Volume I, 737-739.

⁶⁴ Leite 1953, 43.

⁶⁵ Martins 1994, Volume I, 763-764.

⁶⁶ Rodrigues 1938, 172-173; Martins 1994, Volume I, 742-754; Leite 1968, *Monumenta Brasiliae*, Volume 5, 77.

PEDREIROS, CANTEIROS E MARMORISTAS

Anselmo Tavares ⁶⁷	1712 – 1749 – 1767	Vila de Santa Maria	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Pedreiro e canteiro
António Fernandes ⁶⁸	1598 – 1623 – 1641	São Pedro de Arcos (Braga)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Pedreiro
Barnabé Telo ⁶⁹	1542 – 1583 – 1590	Jaén (Espanha)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Pedreiro
Francisco Dias ⁷⁰	1538 – 1577 – 1633	Alenquer	Coadjutor	Portugal (Colégio de São Roque) (?)	Pedreiro
Francisco de Linhares ⁷¹	1595 – 1624 – 1653	Açores	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Pedreiro
Francisco Pereira ⁷²	? – ? – ?	?	?	Brasil (Colégio do Maranhão)	Mestre pedreiro
John Fidgett ⁷³	1724 – 1752 – 1777	Colchester (Inglaterra)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Espírito Santo)	Canteiro e pedreiro
João Fernandes ⁷⁴	1581 – ? – ?	Portugal	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Pedreiro ⁷⁵

⁶⁷ Leite 1953, 269.

⁶⁸ Leite 1953, 171.

⁶⁹ Leite 1953, 270.

⁷⁰ Leite 1953, 158.

⁷¹ Leite 1953, 203.

⁷² Leite 1943, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo III, 121.

⁷³ Leite 1953, 178.

⁷⁴ Leite 1953, 173.

⁷⁵ Leite acredita que João Fernandes foi o pedreiro responsável por estabelecer a torre dos sinos da Igreja do Colégio da Baía, segundo indica um documento do Provedor-mor António Cardoso de Barros. O sino fora oferecido por Mem de Sá antes de 14 de Setembro de 1559.

João Mazzi ⁷⁶	1722 – 1754 – 1763	Roma	Coadjutor	Brasil (Seminário da Nossa Senhora da Conceição da Baía)	Canteiro e pedreiro
Luís Fernandes ⁷⁷	1543 – 1582 – 1608	Pereiro (Alcoutim)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Pedreiro
Manuel Borges ⁷⁸	1718 – 1749 – 1767	Travanca (Santa Maria da Feira)	Coadjutor	Brasil (Oficinas do Paranaguá)	Canteiro
Manuel Inácio ⁷⁹	1704 – 1729 – 1753	São Miguel de Porreiras (Viana do Castelo)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Maranhão)	Pedreiro, canteiro e marmorista
Marcelo Álvares ⁸⁰	1715 – 1742 – 1760	Chaves	Coadjutor	Brasil (Colégio de São Paulo e Colégio do Rio de Janeiro)	Pedreiro e canteiro
Nuno Garcia ⁸¹	?	?	?	Brasil	Pedreiro
Pedro Alvares ⁸²	1557 – 1579 – 1636	Mazarefes (Minho)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía, Colégio do Rio de Janeiro)	Pedreiro ⁸³

⁷⁶ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 154, 199; Leite 1953, 217;

⁷⁷ Leite 1953, 175-176.

⁷⁸ Leite 1953, 43, 134.

⁷⁹ Leite 1953, 197.

⁸⁰ Leite 1953, 118.

⁸¹ Leite 1956, *Monumenta Brasiliae*, Volume I, 271, 548; Leite 1957, *Monumenta Brasiliae*, Volume II, 212, 495.

⁸² Leite 1953, 43, 118.

⁸³ Construtor da Igreja do Rio de Janeiro e também com a de Olinda, “aqui já como mestre de obras”.

Pedro de Carvalhais ⁸⁴	? – ? – 1563	?	?	Brasil (Cidade da Baía)	Pedreiro
-----------------------------------	--------------	---	---	-------------------------	----------

ESCULTORES, IMAGINÁRIOS E CARPINTEIROS

Afonso Luís ⁸⁵	1565 – 1605 – 1636	Pinheiro (Penafiel)	Coadjutor	Brasil (Colégio de Olinda)	Carpinteiro ⁸⁶
André Gonçalves ⁸⁷	1679 – 1704 – 1728	Longos Vales (Viana do Castelo)	Coadjutor	Brasil (Missões do Maranhão e Pará)	Carpinteiro
António Costa ⁸⁸	1588 – 1619 – 1642	Ilha do Pico	Coadjutor	Brasil (Missão do Maranhão)	Carpinteiro
António Duarte ⁸⁹	1710 – 1731 – 1745	Bouças (Matosinhos)	Professo	Brasil	Carpinteiro
António de Faria ⁹⁰	1706 – 1732 – 1760	Touro (Vila Nova de Paiva)	Coadjutor	Brasil (Noviciado de Jiquitaia, no	Carpinteiro ⁹¹

⁸⁴ Leite 1953, 43.

⁸⁵ Leite 1953, 206-207.

⁸⁶ Em 1607 atuava como carpinteiro em Olinda. A partir de 1610 passou a viver na Aldeia de São André de Goiana. Voltou a Olinda em 1613 e no ano seguinte estava na Aldeia de Itaimbé. Categoria acrescentada por mim.

⁸⁷ Leite 1953, 186.

⁸⁸ Leite 1953, 147.

⁸⁹ Leite 1953, 164.

⁹⁰ Leite 1953, 169-170; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 147.

⁹¹ Este Coadjutor foi carpinteiro até 1739, no Noviciado de Jiquitaia. Em 1740, encontramos-lo a trabalhar no Paraíba do Norte. Em 1741, estava em Olinda e, dois anos depois, voltava para o Paraíba. Sabe-se ainda que, em 1748, estava de novo em Olinda, onde, além de carpinteiro, atuava como “lampadário, lustre, tocheiro”, ou seja, era “chefe da iluminação do Colégio, para que as lâmpadas e candeieiros estivessem sempre aptos a servir e se distribuíssem nas horas próprias pelos cubículos, aulas e corredores”.

				Colégio da Baía; Paraíba do Norte e Olinda)	
António Fernandes ⁹²	1598 – 1623 – 1641	São Pedro dos Arcos (Braga)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Carpinteiro
António Luís ⁹³	1549 – 1594 – 1611	Rossas (Porto)	Coadjutor	Brasil (Colégio de Olinda)	Carpinteiro e entalhador
António Nunes ⁹⁴	1701 – 1725 – 1760	Lisboa	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía, Noviciado de Jiquitaia)	Carpinteiro
António Pinto ⁹⁵	1608 – 1633 – 1653	São Félix (Póvoa do Varzim)	Coadjutor	Brasil (Espírito Santo) (?)	Carpinteiro
António Pires ⁹⁶	1519 – 1548	Castelo Branco	Professo	Brasil (Salvador da Baía)	Carpinteiro
Barnabé Telo ⁹⁷	1542 – 1583 – 1590	Jaén (Espanha)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Carpinteiro
Bartolomeu Gonçalves ⁹⁸	1607 – 1632 – 1667	Lisboa	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Carpinteiro
Bernardo da Silva ⁹⁹	1710 – 1737 –1780	São João de Brito	Coadjutor	Brasil (Colégio do Maranhão)	Escultor, Mestre de Carpintaria e entalhador

⁹² Leite 1953, 171.

⁹³ Leite 1953, 207; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 416.

⁹⁴ Leite 1953, 223.

⁹⁵ Leite 1953, 239.

⁹⁶ Leite 1956, *Monumenta Brasiliae*, Volume I, 38-39.

⁹⁷ Leite 1953, 270.

⁹⁸ Leite 1953, 188.

⁹⁹ Leite 1953, 260-261.

Charles Belleville ¹⁰⁰	1657 – 1708 – 1730	Rouen (França)	Coadjutor	Brasil	Carpinteiro e Escultor
Clemente Martins ¹⁰¹	1703 – 1743 – 1768	Alfândega da Fé (Trás-os-Montes)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Carpinteiro ¹⁰²
Diogo Álvares ¹⁰³	1563 – 1582 – 1617	Terras de Barroso (Trás-os-Montes)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro)	Carpinteiro
Domingos Fernandes ¹⁰⁴	1568 – 1612 – 1627	Penela (Coimbra)	Coadjutor	Brasil (Colégio de Olinda)	Carpinteiro
Domingos Xavier ¹⁰⁵	1658 – 1681 – 1732	Tomar (?)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Carpinteiro, escultor e marceneiro ¹⁰⁶
Domingos Trigueiros ¹⁰⁷	1651 – 1671 – 1732	Ponte de Lima (Viana do Castelo)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía) (?)	Carpinteiro
Francisco Álvares ¹⁰⁸	1598 – 1622 –1631	S. Pedro dos Arcos (Ponte de Lima)	Coadjutor (?)	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro)	Carpinteiro

¹⁰⁰ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 139; Leite 1953, 129.

¹⁰¹ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 147; Leite 1953, 214.

¹⁰² Leite 1953, 213-214.

¹⁰³ Leite 1953, 115.

¹⁰⁴ Leite 1953, 172.

¹⁰⁵ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 131, 147; Leite 1953, 279.

¹⁰⁶ Foi ainda artista de marcenaria fina (Leite 1953, 279); Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 124

¹⁰⁷ Leite 1953, 272-273; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 122, 132.

¹⁰⁸ Leite 1953, 116.

Francisco Álvares ¹⁰⁹	1640 – 1657 – 1667	Ponte de Lima (Viana do Castelo)	Coadjutor (?)	Brasil (Colégio da Baía)	Carpinteiro
Francisco Dias ¹¹⁰	1538 – 1577 – 1633	Alenquer	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro)	Carpinteiro ¹¹¹
Francisco de Escalante ¹¹²	1559 – 1582 –1631	Espanha ¹¹³	Coadjutor	Brasil	Carpinteiro ¹¹⁴
Francisco Martins ¹¹⁵	? – ? – ?	Braga	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Escultor ¹¹⁶
Francisco Nunes ¹¹⁷	1652 – 1697 – 1740	Porto	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía e Colégio do Rio de Janeiro)	Carpinteiro
Francisco Simões ¹¹⁸	1660 – 1690 – 1714	Lisboa	Coadjutor	Brasil (Fazenda de Tejupeba, Sergipe)	Carpinteiro
Gaspar Luís ¹¹⁹	1549 – 1573 – 1591	Ilha da Madeira	Coadjutor	Portugal; Brasil (?)	Carpinteiro ¹²⁰

¹⁰⁹ Leite 1953, 116.

¹¹⁰ Leite 1953, 160.

¹¹¹ Dirigiu a oficina de carpintaria daquele estabelecimento entre 1619 e 1621.

¹¹² Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 199; Leite 1953, 165.

¹¹³ Os Catálogos da Companhia de Jesus indicam-no como natural da diocese de Burgos. Também apresentam a hipótese de ser originário de “Escalante”, uma pequena povoação perto de Santander, no Mar Cantábrico.

¹¹⁴ Antes de chegar ao Brasil, Escalante foi carpinteiro na armada do Estreito de Magalhães, comandada por Flores Valdéz.

¹¹⁵ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 131.

¹¹⁶ Desde, pelo menos, 1701.

¹¹⁷ Leite 1953, 224.

¹¹⁸ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 321, 322; Leite 1953, 266.

¹¹⁹ Leite 1953, 207-208.

¹²⁰ Foi carpinteiro de barcos.

Gonçalo Fernandes ¹²¹	1594 – 1622 – 1641 ¹²²	São Pedro dos Arcos (Braga)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Carpinteiro
Inácio de Lagott ¹²³	1619 – ? – ?	?	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía) (?)	Escultor e entalhador (?)
João Baptista ¹²⁴	1711 – 1734 – 1760	Turquel (Alcobaça)	?	Brasil (Belém da Cachoeira e Colégio da Baía)	Carpinteiro
João Carneiro ¹²⁵	1697 – 1737 – 1760	São Martinho (Braga)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Pará)	Carpinteiro ¹²⁶
João Correia ¹²⁷	1614 – 1643 – 1673	Porto	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía e Rio de Janeiro)	Escultor e estatuário ¹²⁸
João da Cunha ¹²⁹	1690 – 1713 –1741	Luanda	Professo	Brasil (Recife) (?)	Estatuário
João Delgado ¹³⁰	1701 – 1732 – 1780	Braga	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Carpinteiro
João Gonçalves ¹³¹	1695 –1736 –1761	Barcelos	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía) (?)	Carpinteiro

¹²¹ Leite 1953, 173.

¹²² Abandonou a Companhia de Jesus em 1641.

¹²³ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 139.

¹²⁴ Leite 1953, 126.

¹²⁵ Leite 1953, 140.

¹²⁶ Carneiro era carpinteiro em 1745, no Colégio do Pará.

¹²⁷ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 122, 123; Leite 1953, 145.

¹²⁸ Em 1660, Correia era escultor no Rio de Janeiro, por onde ficou durante três anos. Foi ainda estatuário por dois anos na Baía.

¹²⁹ Leite 1953, 154-155.

¹³⁰ Leite 1953, 157.

¹³¹ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 147; Leite 1953, 190.

João Rubiati ¹³²	?	?	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Carpinteiro
João da Silveira ¹³³	1676 – 1695 – 1726	Porto	Coadjutor	Brasil (Fazenda de Araçariguama, São Paulo)	Escultor e carpinteiro
João Xavier Traer ¹³⁴	1668 – 1703 – 1737	Brixen (Itália)	Coadjutor	Brasil (Missão do Maranhão)	Escultor
Jorge Esteves ¹³⁵	1549 – 1569 – 1639	Minde (Ribatejo)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro e Baía)	Carpinteiro ¹³⁶
José Salimbene ¹³⁷	1642 – 1663 – 1722	Milão	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Carpinteiro
José de Torres ¹³⁸	1642 – 1663 – 1704	Milão	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía, Aldeias e Fazendas) (?)	Carpinteiro
Lourenço de Chaves ¹³⁹	1690 – 1739 – 1761	Lisboa	Coadjutor	Brasil (Noviciado de Jiquitaia)	Carpinteiro
Lourenço Gonçalves ¹⁴⁰	1644 – 1668 – 1722	Lavadores (Vila Nova de Gaia)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Carpinteiro

¹³² Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 154.

¹³³ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 131; Leite 1953, 266.

¹³⁴ Leite 1943, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IV, 147; Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 165.

¹³⁵ Leite 1938, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo I 632; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 24; Leite 1953, 166.

¹³⁶ Leite revela que este foi “o primeiro Coadjutor que no Brasil se nomeia nos Catálogos com a arte de carpinteiro e a exerceu por ofício próprio”. Trabalhou, entre 1574 e 1601, pelo menos, como carpinteiro no Colégio do Rio de Janeiro.

¹³⁷ Leite 1953, 257-258.

¹³⁸ Leite 1953, 271.

¹³⁹ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 147; Leite 1953, 142.

¹⁴⁰ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 86, 89; Leite 1953, 191.

Luís da Costa ¹⁴¹	1666 – 1688 – 1739	Lisboa	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Carpinteiro e escultor
Luís Fernandes ¹⁴²	1563 – 1592 – 1626	São Martinho de Moiros (Resende)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro)	Carpinteiro
Manuel de Almeida ¹⁴³	1670 – 1694 – 1703	Braga	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Carpinteiro
Manuel da Costa ¹⁴⁴	1674 – 1691 – 1748	Lisboa	Coadjutor	Brasil	Escultor
Mateus da Costa ¹⁴⁵	1654 – 1679 – 1727	Lisboa	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Carpinteiro, escultor e marceneiro
Manuel Gonçalves ¹⁴⁶	1695 – 1726 – 1746	Braga	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Carpinteiro
Manuel de Macedo ¹⁴⁷	1697 – 1730 –1765	Carregosa (Coimbra)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Carpinteiro
Manuel de Paiva ¹⁴⁸	? – 1548 – 1584	Águeda	Professo	Brasil (Colégio da Baía)	Carpinteiro ¹⁴⁹
Pero Tinoco ¹⁵⁰	? – ? – ?	?	Coadjutor	Brasil (Residência Boipeba) (?)	Carpinteiro

¹⁴¹ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 131; Leite 1953, 150.

¹⁴² Leite 1938, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo I, 632; Leite 1953, 176.

¹⁴³ Leite 1953, 47, 114.

¹⁴⁴ Leite 1953, 150.

¹⁴⁵ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 124, 131; Leite 1953, 152.

¹⁴⁶ Leite 1953, 192.

¹⁴⁷ Leite 1953, 211.

¹⁴⁸ Leite 1956, *Monumenta Brasiliae*, Volume I, 249, 532.

¹⁴⁹ Leite 1956, *Monumenta Brasiliae*, Volume I, 532.

¹⁵⁰ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 199; Leite 1938, 630.

Ricardo de Amorim ¹⁵¹	1696 – 1724 – 1756	Esmoriz	Coadjutor	Brasil	Carpinteiro
----------------------------------	-----------------------	---------	-----------	--------	-------------

PINTORES E DOURADORES

António Alberto ¹⁵²	1686 – 1701 – 1707	Lisboa	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Pintor e dourador ¹⁵³
Agostinho Rodrigues ¹⁵⁴	1721 – 1737 – 1744	Lisboa	Coadjutor	Brasil (Colégio do Pará)	Pintor e dourador
Baltasar de Campos ¹⁵⁵	1614 – 1661 – 1687	Bois-le-Duc (Holanda)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Pará)	Pintor
Belchior Paulo ¹⁵⁶	1554 – 1587 – 1619	Sernande (Minho)	Coadjutor	Brasil (Colégios da Baía, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo de Piratininga)	Pintor
Charles Belleville ¹⁵⁷	1657 – 1708 – 1730	Rouen (França)	Professo	Brasil (Colégio da Baía)	Pintor e estatuário ¹⁵⁸

¹⁵¹ Leite 1953, 119.

¹⁵² Leite 1953, 112.

¹⁵³ Serafim Leite sustenta que no ano em que António Alberto surge como pintor e dourador, seria ainda um aprendiz.

¹⁵⁴ Leite 1943, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IV, 354; Leite 1953, 246, 318.

¹⁵⁵ Leite 1953, 138.

¹⁵⁶ Leite 1938, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo I, 632; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 136, 139; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 17, 398; Leite 1953, 233;

¹⁵⁷ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 139, 142; Leite 1953, 129.

¹⁵⁸ De acordo com os catálogos de 1716, 1719, 1720 e 1722, Belleville foi “pintor e estatuário”. Entre 1720 e 1722 surge apenas como “pintor”.

Domingos da Cunha, o Cabrinha ¹⁵⁹	c. 1598 – 1632 – 1644	Lisboa	Coadjutor	Portugal	Pintor
Domingos Monteiro ¹⁶⁰	?	Porto	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Dourador ¹⁶¹
Domingos Rodrigues ¹⁶²	1632 – 1659 – 1706	Arruda	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Pintor e dourador
Eusébio de Matos ¹⁶³	1629 – 1644 – 1677	Baía	Professo	Brasil (Colégio da Baía) (?)	Pintor
Francisco Coelho ¹⁶⁴	1699 – 1720 – 1759	Porto	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Pintor e dourador ¹⁶⁵
Francisco Freire ¹⁶⁶	1633 – 1663 – 1666	Olinda	Coadjutor	Brasil? (Colégio do Rio de Janeiro) (?)	Pintor
Giuseppe Castiglione ¹⁶⁷	1688 – 1766	Milão	Coadjutor	Portugal e China	Pintor
Giuseppe Valeriano ou José Valeriani ¹⁶⁸	1542 – 1596	Aquilla	Professo	Itália, Espanha, Portugal	Pintor-arquiteto

¹⁵⁹ Rodrigues 1938, Tomo II, Vol. I, 212-213; Martins 1994, Vol. I, 732-733.

¹⁶⁰ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 131.

¹⁶¹ Desde, pelo menos, 1692.

¹⁶² Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 122, 138; Leite 1953, 21, 250-251. Iniciou a sua carreira como pintor em 1660.

¹⁶³ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 122; Leite 1953, 216.

¹⁶⁴ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 95, 132, 134, 147; Leite 1953, 142-143.

¹⁶⁵ Serafim Leite acredita que este jesuíta foi o autor do retrato do Professo Alexandre de Gusmão e de outras obras da Igreja e Colégio da Baía.

¹⁶⁶ Leite 1953, 181. Pintor de profissão.

¹⁶⁷ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 78; Martins 1994, Vol. I, pp. 730-731; Vale 2002, 554.

¹⁶⁸ Rodrigues 1938, Tomo II, Volume I, 173; Martins 1994, Vol. I, 764-766.

Jacobe Niva ou Niwa ou Giacomo Niicem ¹⁶⁹	1579 – ? – 1638	Japão	Coadjutor	Ásia	Pintor
João de Almeida ¹⁷⁰	1635 – 1656 – 1678	Hâvré (França)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía, Missões do Maranhão e Pará)	Pintor
João Baptista ¹⁷¹	? – ? – ?	?	Coadjutor	Brasil (Colégio de Olinda)	Pintor
João Filipe Bettendorff ¹⁷²	1625 – 1660 – 1698	Luxemburgo	Professo	Brasil	Desenhista e pintor
João de Maiorga ¹⁷³	? – ? – 1570	Aragão	Coadjutor	Portugal continental e insular	Pintor
João Xavier Traer ¹⁷⁴	1668 – 1703 – 1737	Brixen	Coadjutor	Brasil (Missão do Maranhão)	Pintor
Giuseppe Valeriano ou José Valeriani ¹⁷⁵	1542 – 1572 – 1596	Áquila (Itália)	Professo	Itália, Espanha, Portugal	Pintor-arquiteto
Lucas Xavier ¹⁷⁶	Ativo em 1574	?	?	Portugal	Pintor

¹⁶⁹ Curvelo 2007, 376-390; Pina 2016, 53-67.

¹⁷⁰ Leite 1943, 164; Leite 1953, 113.

¹⁷¹ Leite 1945, Tomo V, 416.

¹⁷² Leite 1953, 130-133.

¹⁷³ Rodrigues 1939, Tomo II, Vol. II, 463 e 494.

¹⁷⁴ Leite 1943, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IV, 147.

¹⁷⁵ Rodrigues 1938, Tomo II, Volume I, 173.

¹⁷⁶ Martins 1994, Vol. I, 767.

Luís Correia ¹⁷⁷	1712 – 1731 – 1742	Castanheira do Ribatejo	Coadjutor	Brasil (Colégio do Pará)	Pintor e dourador
Manuel Álvares ¹⁷⁸	1526 – ? – 1571	Portugal	Professo	Brasil (Colégio da Baía)	Pintor
Manuel Álvares ¹⁷⁹	?	?	Professo	Ásia (?)	Pintor
Manuel Henriques ¹⁸⁰	1593 – ? – 1653/1654	Nogueira (Bispado de Coimbra)	Coadjutor	Portugal	Pintor
Manuel ou Emanuel Pereira ¹⁸¹	1572 – ? – 1630	?	Coadjutor	Ásia	Pintor
Manuel Sanches ¹⁸²	1554 – 1574	Vila Nova do Porto	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Pintor
Manuel da Silva ¹⁸³	1628 – 1661 – 1705	Ferreira	Coadjutor	Brasil (Colégio do Pará)	Pintor
Manuel de Sousa ¹⁸⁴	1662 – 1682 – 1691	Baía	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía) (?)	Dourador
Marcos Vieira ¹⁸⁵	1629 – 1659 – 1712	Rua Chã (Porto)	Coadjutor	Brasil (Missão do Maranhão) (?)	Pintor ou decorador

¹⁷⁷ Leite 1953, 146.

¹⁷⁸ Leite 1957, *Monumenta Brasiliae*, Volume III, 8, 92; Leite 1968, 139.

¹⁷⁹ Rodrigues 1931, Tomo I, Volume II, 538; Leite 1968, *Monumenta Brasiliae*, Volume V, 139, 149.

¹⁸⁰ Rodrigues 1938, Tomo I, Volume I, 424; Martins 1994, Volume I, 740-741.

¹⁸¹ Curvelo 2007, 380, 386; Pina 2016, 53-67.

¹⁸² Leite 1953, 259.

¹⁸³ Martins 1994, Volume I, 759-762.

¹⁸⁴ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 124; Leite 1953, 268.

¹⁸⁵ Leite 1953, 277.

Melchior Dias ¹⁸⁶	c.1534 – ? – ?	?	?	Ásia	Pintor
Pedro Mazzi ¹⁸⁷	1722 – 1754 – 1777	Roma	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Pintor
Remacle Le Gott ¹⁸⁸	1598 – 1628 – 1636	Marche-en-Famenne (Bélgica)	Coadjutor	Brasil	Pintor

OLEIROS, CERAMISTAS E ENTALHADORES

Nome	Datas	Local de Nascimento	Coadjutor / Professo	Área de atuação	Ocupações
Amaro Lopes ¹⁸⁹	1555 – 1585 – 1607	Miranda do Corvo	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Mestre oleiro
António Jorge ¹⁹⁰	1555 – 1574 – 1608	Ilha Terceira/Ilha de Angra (Açores)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Oleiro ¹⁹¹
António Nunes ¹⁹²	1701 – 1725 – 1760	Lisboa	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía, Noviciado de Jiquitaia)	Entalhador

¹⁸⁶ Curvelo 2007, 289.

¹⁸⁷ Leite 1953, 217.

¹⁸⁸ Leite, 1953, 202-203. Antes de entrar na Companhia de Jesus, Le Gott era “bordador de profissão”. Retomou o ofício ao tornar-se jesuíta.

¹⁸⁹ Leite 1953, 24, 204. Em 1604 vivia em Camamu como oleiro; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 199.

¹⁹⁰ Leite 1953, 200.

¹⁹¹ Residiu, em 1598, no Colégio do Rio de Janeiro.

¹⁹² Leite 1953, 224; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 95.

Barnabé Telo ¹⁹³	1542 – 1583 – 1590	Jaén (Espanha)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Oleiro
Bento da Cruz ¹⁹⁴	1649 – 1680 – 1741	Rio de Janeiro	Coadjutor	Brasil (Aldeia dos Paiaíases e Serinhaém)	Entalhador
Domingos Trigueiros ¹⁹⁵	1651 – 1671 – 1732	Ponte de Lima (Viana do Castelo)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía) (?)	Entalhador ¹⁹⁶
João de Almeida ¹⁹⁷	1718 – 1741 – 1748	São Pedro do Sul (Viseu)	Coadjutor	Portugal e Brasil	Oleiro
João Correia ¹⁹⁸	1614 – 1643 – 1673	Porto	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía e Rio de Janeiro)	Entalhador
João Gonçalves ¹⁹⁹	1695 – 1736 – 1761	Barcelos	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía) (?)	Entalhador
João Rubbiati ²⁰⁰	1724 – 1754 – 1766	Milão	Coadjutor	Brasil (Seminário Maior de Nossa Senhora da Conceição) (?)	Entalhador

¹⁹³ Leite 1953, 270.

¹⁹⁴ Leite 1953, 153.

¹⁹⁵ Leite 1953, 272-273; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 122, 132.

¹⁹⁶ Trabalhou, como entalhador, nas obras da Igreja do Recife.

¹⁹⁷ Leite 1953, 114.

¹⁹⁸ Leite 1953, 145; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 121.

¹⁹⁹ Leite 1953, 190; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 95.

²⁰⁰ Leite 1953, 255.

Lourenço Gonçalves ¹⁴⁰	1644 – 1668 – 1722	Lavadores, Bouças	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Entalhador ²⁰¹
Manuel Correia ²⁰²	1655 – 1680 – 1686	Ponta Delgada	Coadjutor	Brasil (Maranhão)	Entalhador
Manuel de Macedo ²⁰³	1697 – 1730 – 1765	Carregosa (Coimbra)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Entalhador
Manuel Rodrigues ²⁰⁴	1630 – 1661 – 1724	Refontoura (Minho)	Coadjutor	Portugal (?)	Entalhador
Luís Manuel ²⁰⁵	1628 – 1660 – 1702	Matosinhos	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Entalhador ²⁰⁶

ALFAIATES, BORDADORES E ENCADERNADORES²⁰⁷

Nome	Datas	Local de Nascimento	Coadjutor / Professo	Área de atuação	Ocupações
António Branco (Blanc?) ²⁰⁸	1669 – 1691 – 1722	Paris	Coadjutor	Brasil (?)	Alfaiate

²⁰¹ Exerceu, mais tarde, o mesmo ofício nas Fazendas do Rio de Janeiro.

²⁰² Leite 1953, 146-147.

²⁰³ Leite 1953, 211.

²⁰⁴ Leite 1953, 24, 252.

²⁰⁵ Leite 1953, 212; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 122.

²⁰⁶ Trabalhou no teto Igreja do Colégio da Baía e também foi construtor naval.

²⁰⁷ Acrescentado.

²⁰⁸ Leite 1953, 134-135.

António da Costa ²⁰⁹	1647 – 1677 – 1722	Lião (França)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Encadernador e tipógrafo
António Ferreira ²¹⁰	1722 – 1753 – 1760	Lisboa	Coadjutor	Brasil? (Colégio do Rio de Janeiro) (?)	Alfaiate
António Gonçalves ²¹¹	1681 – 1705 – 1759	Chaves	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro) (?)	Alfaiate
Ascânio Bonaiuto ²¹²	1557 – 1587 – 1615	Lauro (Nápoles)	Coadjutor	Brasil (Pernambuco)	Alfaiate
Barnabé Telo ²¹³	1542 – 1583 – 1590	Jaén	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Alfaiate
Bento Caeiro ²¹⁴	1688 – 1728 – 1767	Olivença	Coadjutor	Brasil (Colégio do Maranhão) (?)	Alfaiate
Carlos Correia ²¹⁵	1691 – 1726 – 1761	Viseu	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Alfaiate
Domingos Fernandes ²¹⁶	1540 – 1582 – 1599	Ilha da Madeira	Coadjutor	Ilha da Madeira Brasil (Colégio da Baía e do Rio de Janeiro)	Alfaiate

²⁰⁹ Leite 1953, 148.

²¹⁰ Leite 1953, 177.

²¹¹ Leite 1953, 187.

²¹² Leite 1953, 133.

²¹³ Leite 1953, 270.

²¹⁴ Leite 1953, 137.

²¹⁵ Leite 1953, 144.

²¹⁶ Leite 1953, 172.

Domingos Pires ²¹⁷	1563 – 1610 – 1631	Paradela	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía) (?)	Alfaiate
Francisco da Costa ²¹⁸	1573 – 1596 – 1642	Guimarães	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro)	Alfaiate
Francisco de Pontes ²¹⁹	1614 – 1634 – 1675	Barcel (Trás-os-Montes)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Alfaiate
Francisco Gonçalves ²²⁰	1567 – 1592 – 1628	Leça de Matosinhos	Coadjutor	Brasil (Colégio da Olinda)	Alfaiate
Gaspar Mendes ²²¹	1576 – 1598 – 1618	Braga	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro e Colégio da Baía)	Alfaiate
Inácio de Alvarenga	1692 – 1723 – 1743	Rio de Janeiro	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Alfaiate
João Adriano ²²²	1552 – 1578 – 1631	Ádria (Itália)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Alfaiate ²²³
João Baptista ²²⁴	1692 – 1719 – 1780	Pombal	Coadjutor	Brasil (Pará)	Alfaiate
João Esteves ²²⁵	1693 – 1727 – 1758	Coura (Minho)	Coadjutor	Brasil (Colégio de Olinda) (?)	Alfaiate ²²⁶

²¹⁷ Leite 1953, 241.

²¹⁸ Leite 1953, 149.

²¹⁹ Leite 1953, 242.

²²⁰ Leite 1953, 188.

²²¹ Leite 1953, 218.

²²² Leite 1953, 199-200.

²²³ Exerceu este ofício entre 1586 e 1589.

²²⁴ Leite 1953, 125.

²²⁵ Leite 1953, 166.

²²⁶ Leite não especifica em que Colégio Esteves atuou como alfaiate, contudo, revela que o Coadjutor trabalhou sobretudo no Colégio de Olinda.

João Ferreira ²²⁷	1606 – 1625 – 1678	Nápoles	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía, Colégio do Rio de Janeiro) (?)	Alfaiate ²²⁸
João Paulo ²²⁹	1702 – 1724 – 1760	Lisboa	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía e Recife) (?)	Alfaiate?
José de Azevedo ²³⁰	1703 – 1731 – 1743	Coimbra	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Alfaiate
José Correia ²³¹	1692 – 1718 –1720	Viseu	Coadjutor	Brasil (Noviciado da Baía)	Encadernador e tipógrafo
Manuel da Cunha ²³²	1690 – 1724 – 1761	Faro	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Encadernador
Manuel Fernandes ²³³	1715 – 1734 – 1780	São Martinho de Argoncilhe (Feira)	Coadjutor	Portugal (Colégio de Coimbra) e Brasil (Vice-Província do Pará e Maranhão)	Encadernador
Manuel Ferreira ²³⁴	1725 – 1749 – 1760	Lisboa	Coadjutor	Brasil (?)	Alfaiate

²²⁷ Leite 1953, 177.

²²⁸ Segundo Leite, este Coadjutor terá sido alfaiate por mais de dez anos, desde, pelo menos, 1657.

²²⁹ Leite 1953, 233-234.

²³⁰ Leite 1953, 123.

²³¹ Leite 1953, 145-146.

²³² Leite 1953, 155.

²³³ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 226; Leite 1953, 176.

²³⁴ Leite 1953, 178.

Manuel da Mota ²³⁵	1696 – 1724 – 1760	Torres Novas	Coadjutor	Brasil (Colégio de Olinda)	Encadernador
Manuel Vaz ²³⁶	1716 – 1741 – 1798	Sobreira	Coadjutor	Brasil (?)	Alfaiate
Mateus Afonso ²³⁷	1660 – 1682 – 1729	Izeda (Trás-os-Montes)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro e Colégio do Espírito Santo)	Alfaiate e Encadernador
Remacle Le Gott ²³⁸	1598 – 1628 – 1636	Marche-en-Famenne (Bélgica)	Coadjutor	Província Galo-Belga	Bordador
Rodrigo Alvares ²³⁹	1584 – 1606 – 1646	Vilar de Monte (Braga)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Alfaiate
Sebastião de Arez ²⁴⁰	1648 – 1667 – 1732	Selho (Guimarães)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Alfaiate
Teodoro de Almeida ²⁴¹	1724 – 1754 – 1783	Cucujães (Porto)	Coadjutor	Portugal	Alfaiate

²³⁵ Leite 1953, 219-220.

²³⁶ Leite 1953, 175.

²³⁷ Leite 1953, 70, 103, 106, 111.

²³⁸ Leite 1953, 202-203.

²³⁹ Leite 1953, 119.

²⁴⁰ Leite 1953, 70, 122.

²⁴¹ Leite 1953, 114. Esteve exilado em Lisboa e Itália. Encontramo-lo em Pésaro, em 1774. Seguiu para Portugal em 1783.

OURIVES

Nome	Datas	Local de Nascimento	Coadjutor / Professo	Área de atuação	Ocupações
Baltazar Vieira ²⁴²	?	?	Coadjutor	Portugal	Ourives
João Rodrigues ²⁴³	1617 – ? – 1687	Abrigada, Alenquer	?	Portugal	Ourives da prata
Manuel Carneiro ²⁴⁴	1634 – 1659 – 1693	São Tomé (Portugal)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Ourives de prata
Manuel Machado ²⁴⁵	1667 – 1691 – 1740	Porto	Coadjutor	Brasil (Camamu; Missão do Maranhão e Pará)	Ourives (?) ²⁴⁶

TECELÕES

Nome	Datas	Local de Nascimento	Coadjutor / Professo	Área de atuação	Ocupações
Diogo Jácome ²⁴⁷	1536 – 1548 – 1565	?	Professo	Brasil	Tecelão e torneiro ²⁴⁸

²⁴² Martins 1994, Volume I, 766-767

²⁴³ Martins 1994, Volume I, 759.

²⁴⁴ Leite 1953, 141.

²⁴⁵ Leite 1953, 211.

²⁴⁶ Leite revela que não há indicações de que este Coadjutor tenha sido ourives depois de ter entrado na Companhia de Jesus.

²⁴⁷ Leite, 1953, 199.

²⁴⁸ Leite 1956, *Monumenta Brasiliae*, Volume I, 532.

Vicente Rodrigues ²⁴⁹	1528 –1545	S. João da Talha ²⁵⁰	Coadjutor, depois Professo	Brasil (Colégio da Baía)	Tecelão
----------------------------------	------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------

ENGENHEIROS, MECÂNICOS E RELOJOEIROS

Nome	Datas	Local de Nascimento	Coadjutor / Professo	Área de atuação	Ocupações
Francisco ou Francesco Foller ²⁵¹	1699 – ? – 1766	Florença	Coadjutor	Ásia	Engenheiro, Mecânico e Relojoeiro
Gabriel de Magalhães ²⁵²	1609 – ? – 1677	Pedrógão Grande	Professo	Ásia	Relojoeiro
Tomás Pereira ²⁵³	1645 – 1663 – 1706	S. Martinho do Vale (Diocese de Braga)	Professo	Ásia	Relojoeiro

²⁴⁹ Leite 1938, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo I, 180; Leite 1956, *Monumenta Brasiliae*, Volume I, 532.

²⁵⁰ Leite 1956, *Monumenta Brasiliae*, Volume I, 40.

²⁵¹ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 203; Vale 2002, 565.

²⁵² Rodrigues 1944, Tomo III, Vol. II 160; Pih, Irene 1979.

²⁵³ Rodrigues 1944, Tomo III, Vol. II, 165; Barreto 2011; Gomes 2010, 27-35; Gomes 2013, 9-21; Gomes e Pina in Pimentel e Alberto (coord.) 2013, 817-824; Gomes 2016, 347-364; Gomes 2016, 7-16; Vale 2002, 588.

TORNEIROS E MARCENEIROS

Nome	Datas	Local de Nascimento	Coadjutor / Professo	Área de atuação	Ocupações
Alexandre de Gusmão ²⁵⁴	1629 – 1646 – 1724	Lisboa	Professo	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro) (?)	Marceneiro ²⁵⁵
Cristóvão de Aguiar ²⁵⁶	1661 – 1682 – 1692	Rio de Janeiro	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Torneiro e marceneiro
Diogo Jácome ²⁵⁷	? – 1549 – 1565	?	Professo	Brasil (Colégio de Baía, Colégio do Espírito Santo, São Vicente, Porto Seguro, Ilhéus e Piratininga)	Torneiro ²⁵⁸
Jorge Esteves ²⁵⁹	1549 – 1569 – 1639	Minde (Ribatejo)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro e Colégio da Baía)	Marceneiro e escultor

²⁵⁴ Leite 1953, 194.

²⁵⁵ De acordo com Leite, o Professo Gusmão terá sido também pintor de uma “Natividade”, embora não existam fontes que o fundamentem.

²⁵⁶ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 124; Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 305; Leite 1953, 111.

²⁵⁷ Leite, 1953, 199; Leite 1956, *Monumenta Brasiliae*, Volume I, 20, 41.

²⁵⁸ Aprendeu e exerceu, igualmente, o ofício de alpercateiro. Foi também catequista.

²⁵⁹ Leite 1953, 166; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 24.

Luís Manuel ²⁶⁰	1628 – 1660 – 1702	Matosinhos	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Marceneiro
----------------------------	-----------------------	------------	-----------	--------------------------	------------

PROCURADORES (E ADMINISTRADORES DE RESIDÊNCIAS E PROPRIEDADES)

Nomes	Datas	Local de Nascimento	Coadjutor / Professo	Área de atuação	Ocupações
Adrião Pedro ²⁶¹	? – ? – ?	?	Professo	Ásia (Goa e China)	Procurador
Adriano Barbosa ²⁶²	1581 – 1604 – 1653	Cela (Alcobaça)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro); Lisboa	Procurador e Ajudante do Procurador (já em Lisboa)
Agostinho Lousado ²⁶³	1630 – 1645/1646 – ?	Peniche	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía) e Portugal (Colégio de Coimbra, Casa de São Roque, Cada do Noviciado e Casa de São Francisco Xavier)	Administrador e Procurador da Província de Portugal

²⁶⁰ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 124.

²⁶¹ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume I, 533.

²⁶² Leite 1953, 127.

²⁶³ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 324.

Agostinho Pinto ²⁶⁴	1687 – 1708 – 1742	Braga	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía) (?)	Administrador de Fazendas; Procurador da Fazenda de São Cristóvão (Quinta do Tanque)
Aleixo Pacheco ²⁶⁵	1619 – 1677 – 1704	Ilha Terceira	Coadjutor	Brasil (Fazenda do Colégio de São Paulo)	Administrador de Fazendas
Alexandre de Gusmão ²⁶⁶	1629 – 1646 – ?	Lisboa	?	Brasil e Portugal (Seminário de Belém) (?)	Administrador
Alexandre Vallareggio ²⁶⁷	1530 – ? – 1580	Itália	Professo	Portugal (Lisboa)	Procurador das Missões
Amaro Gonçalves ²⁶⁸	1540 – 1559 – 1579	Chaves	Professo	Brasil (Pernambuco)	Administrador
Amaro Lopes ²⁶⁹	1555 – 1585 – 1607	Miranda do Corvo	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Administrador de Fazendas

²⁶⁴ Leite 1953, 239.

²⁶⁵ Leite 1953, 231.

²⁶⁶ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 289.

²⁶⁷ Rodrigues 1938, Tomo II, Volume I, 324, 333; Rodrigues 1938, Tomo II, Volume II, 359.

²⁶⁸ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 272.

²⁶⁹ Leite 1953, 204. Lopes administrou as Fazendas de Gado em Sergipe de El-Rei desde 1601, pelo menos. Vivia na residência da aldeia de São João e no ano de 1604 passou a habitar a de Camamu como oleiro.

Ambrósio Pires ²⁷⁰	1525 – 1546 – ? ²⁷¹	Lisboa	Professo	Portugal (Colégio de Coimbra) Brasil (Porto Seguro, Colégio da Baía)	Procurador do Colégio de Coimbra e enviado a Roma ²⁷²
André de Carvalho ²⁷³	? – ? – ?	?	Professo	Portugal	Procurador ²⁷⁴
André Gonçalves ²⁷⁵	1679 – 1704 – 1728	Longos Vales (Viana do Castelo)	Coadjutor	Brasil (Missões do Maranhão e Pará)	Administrador de Fazendas ²⁷⁶
André de Gouveia ²⁷⁷	1583 – 1614 ?	São João de Mondim (São João de Tarouca)	Professo	Açores (Ilha Terceira)	Administrador e Procurador dos Açores
André Henriques ²⁷⁸	1638 – 1664 – 1699	Ilha da Madeira	Coadjutor	Brasil (Colégio de Olinda)	Ajudante do Procurador

²⁷⁰ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 57; Leite 1956, *Monumenta Brasiliae*, Volume I, 466; Rodrigues 1938, Tomo II, Volume I, 395.

²⁷¹ Leite 1956, *Monumenta Brasiliae*, Volume I, 466.

²⁷² Entre 1550 e 1551 (Leite 1956, *Monumenta Brasiliae*, Volume I, 466).

²⁷³ Rodrigues, 1931, Tomo I, Volume I, 466-467.

²⁷⁴ Foi, igualmente, oficial, ministro, confessor, mestre de noviços e reitor.

²⁷⁵ Leite 1953, 186.

²⁷⁶ Foi administrador da Fazenda de Gibirié.

²⁷⁷ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 278.

²⁷⁸ Leite 1953, 195.

André Monteiro ²⁷⁹	1683 – 1705 – 1754	Coimbra	Coadjutor	Brasil (Fazenda do de São Cristóvão e Colégio da Baía)	Administrador de Fazendas ²⁸⁰
Antão Gonçalves ²⁶⁸	1600 – 1615 – 1680	Estremoz	Professo	Brasil e Portugal	Administrador
António Baptista ²⁸¹	? – ? – ?	?	Professo	?	Procurador da Província do Brasil
António Broglia Brandolini ²⁸²	1677 – 1693 – 1741	Forli (Itália)	Professo	Índia	Província de Malabar ²⁸³
António Francisco Cardim ²⁸⁴	1596 – 1611 – 1659	Viana	Professo	Roma	Procurador eleito a Roma
António Coelho ²⁸⁵	1651 – 1670 – 1709	S. Gião (Lamego, Viseu)	Professo	Brasil (Missão do Maranhão, Colégio do Pará (?))	Administrador
António Colaço ²⁸⁶	?	?	Professo	Angola (Colégio de Luana)	Procurador da Corte ²⁸⁷

²⁷⁹ Leite 1953, 219.

²⁸⁰ De acordo com Leite, Monteiro “não dirigia os Escravos ocupados nelas, como senhor que manda trabalhar e fica a ver, mas trabalhando também, mão com mão, como se fosse igual”.

²⁸¹ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 186.

²⁸² Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 203.

²⁸³ Foi Visitador e Vice-provincial entre 1737 e 1740.

²⁸⁴ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 156.

²⁸⁵ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 163.

²⁸⁶ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume I, 11; Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 278.

²⁸⁷ Ao serviço do rei D. Filipe III de Portugal.

António da Cunha ²⁸⁸	1651 – 1676 – ?	Ponte da Barca	Professo	Brasil (Colégio do Pará) (?)	Administrador
António Freire ²⁸⁹	c. 1587 – ? – c. 1652	Vila-Nova-de-Portimão	Professo	Lisboa (Colégio de Santo Antão)	Procurador-Geral da Índia (Província d Japão e Vice-Província da China) ²⁹⁰
António Forti ²⁹¹	1595 – 1615 – ?	Caltanissetta (Sicília, Itália)	Professo	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro e Colégio da Baía) (?)	Administrador
António Gomes ²⁹²	?	?	Professo	Roma	Procurador a Roma
António Gomes ²⁹³	1549 – 1570 – 1589	Santo do Souto (Braga)	Professo	Brasil	Administrador e Procurador do Brasil
António Gonçalves ²⁹⁴	1550 – 1584 – 1616	Ponte de Lima (Viana do Castelo)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía) (?)	Ajudante do Procurador
António Gonçalves ²⁹⁵	1602 – 1620 – 1659	Ponte de Lima (Viana do Castelo)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía, Colégio do Rio de	Procurador ²⁹⁶ , Administrador das Fazendas ²⁹⁷

²⁸⁸ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 188.

²⁸⁹ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 163; Pereira 2022.

²⁹⁰ Exerceu este cargo durante 30 anos.

²⁹¹ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil* Tomo VIII, 258.

²⁹² Leite 1938, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo I, 54.

²⁹³ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 268.

²⁹⁴ Leite 1953, 186.

²⁹⁵ Leite 1953, 186-187.

²⁹⁶ Do Colégio de São Paulo. Era enfermeiro em 1631 no Colégio do Rio de Janeiro, onde residia.

²⁹⁷ Fazendas de Gado (Santa Cruz e outras).

				Janeiro e Colégio de São Paulo)	
António Gonçalves ²⁹⁸	1644 – 1681 – 1714	Loivos (Trás-os-Montes)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Administrador das Fazendas ²⁹⁹
António Gonçalves ³⁰⁰	1698 – 1717 – 1772	Pedroso (Carvalhos)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Maranhão)	Administrador das Fazendas ³⁰¹
António de Guisenrode ³⁰²	1672 – 1686 – 1737	Baía (Brasil)	Professo	Brasil (Baía e Colégio da Baía (?)); Índia (Colégio de Goa); Roma	Administrador; Procurador da Povíncia de Goa; Procurador a Roma ³⁰³
António Lopes ³⁰⁴	1671 – 1696 – 1732	Braga	Coadjutor	Brasil	Administrador de Fazendas e Procurador
António de Matos ³⁰⁵	1561 – 1577 – 1645	Santarém	Professo	Brasil (Colégio do Pernambuco e Baía)	Administrador
António de Matos ³⁰⁶	1668 – 1683 – 1735	Moreira de Lima (Ponte de Lima)	Professo	Brasil (Colégio de Santos, Colégio de São	Administrador

²⁹⁸ Leite 1953, 187.

²⁹⁹ Fazendas de Gado.

³⁰⁰ Leite 1953, 187.

³⁰¹ Administrador das Fazendas de Itapicuru (1732), Anindiba (1735-1737) e Iguarai (1744).

³⁰² Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 289; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 86; Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 203.

³⁰³ Como Procurador da Índia (Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 86).

³⁰⁴ Leite 1953, 204. De acordo com Serafim Leite, Lopes foi “administrador de talento e virtude”. Foi Procurador “muitos anos” nas fazendas de Macacu e Papucaia no Rio de Janeiro.

³⁰⁵ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 357.

³⁰⁶ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 359.

				Paulo, Colégio de Recife e Colégio de Olinda) (?)	
António de Morais ³⁰⁷	1682 – 1698 – ?	Guimarães	Professo	Brasil (Seminário de Belém da Cachoeira, Noviciado da Jiquitaia, Colégio do Espírito Santo, Colégio de São Paulo, Colégio de Porto Seguro e Colégio de Baía) (?)	Administrador
António Nunes ³⁰⁸	? – ? – ?	?	Professo	Açores (Colégio do Faial)	Procurador ³⁰⁹
António de Oliveira ³¹⁰	1627 – 1641 – 1686	Baía	Professo	Brasil (?)	Administrador
António Pires ³¹¹	1519 – 1648 – 1572	Castelo Branco	Professo	Brasil (?)	Administrador ³¹²

³⁰⁷ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 381.

³⁰⁸ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume I, 29.

³⁰⁹ Cargo desempenhado entre 1600 e 1603.

³¹⁰ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 21.

³¹¹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 58.

³¹² Pires aprendeu e ensinou também, o ofício de carpinteiro. Foi o primeiro Visitador de Pernambuco, assim como Superior.

António da Rocha ³¹³	1536 – 1558 – 1593	Baltar (Diocese do Porto)	Professo	Brasil	Procurador da Província do Brasil
António Rodrigues ³¹⁴	1650 – 1668 – 1736	Almada	Professo	Brasil (Colégio do Espírito Santo e Colégio de São Paulo) (?)	Administrador
António Rodrigues ³¹⁵	1663 – 1682 – 1726	Valença do Minho	Coadjutor	Brasil (?)	Administrador de Fazendas
António Rodrigues ³¹⁶	? – ? – ?	Arraiolos (Alentejo)	Professo	Índia (Colégio de Goa) (?)	Procurador-Geral da Província de Goa
António Maria Scotti ³¹⁷	? – ? – ?	Itália	Professo	Portugal	Procurador da Missão no Brasil
António do Vale ³¹⁸	1674 – 1692 – 1755	Évora	Professo	Brasil (Residência da Colónia do Sacramento do Rio da Prata, Belém da Cachoeira, Colégio da Baía, Noviciado da Jiquitaia)	Administrador

³¹³ Leite 1968, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 56.

³¹⁴ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 84.

³¹⁵ Leite 1953, 250.

³¹⁶ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 160.

³¹⁷ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 218.

³¹⁸ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 85-86; Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 166-169.

António Veloso ³¹⁹	? – 1615 – 1657	?	Professo	Roma	Procurador da Província do Malabar
António de Viveiros ³²⁰	1626 – 1645 – ?	Baía	Professo	Brasil (Colégio da Baía)	Administrador
Baltasar Duarte ³²¹	1646 – 1663 – 1705	Lisboa	Professo	Brasil (Colégio da Baía) e Portugal (Lisboa)	Administrador e Procurador-Geral da Província do Brasil ³²²
Baltasar de Sequeira ³²³	1588 – 1603 – 1663	Baía	Professo	Brasil (Colégio da Baía) (?)	Administrador
Barnabé Soares ³²⁴	1626 – 1640 – 1705	Baía	Professo	Brasil (Casas do Recife e Paraíba) (?)	Administrador
Belchior Pires ³²⁵	1582 – 1597 – 1668	Aljustrel	Professo	Brasil (Colégio de Olinda) (?)	Administrador
Belchior Rodrigues ³²⁶	1601 – 1641 – ?	Santarém	Professo	Brasil (Colégio da Baía)	Ajudante do Procurador do Colégio de Santo Antão ³²⁷

³¹⁹ Rodrigues, 1944, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo III, Volume II, 219.

³²⁰ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 366.

³²¹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 201; Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 10; Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 187.

³²² Baltazar Duarte foi nomeado por D. Pedro II de organizar o “bulário do Padrado”. Foi-lhe ainda concedida a licença para fundar o Convento das Religiosas Capuchas no Rio de Janeiro por D. Catarina a 19 de Fevereiro de 1705 (Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 10).

³²³ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 120.

³²⁴ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 128.

³²⁵ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 60.

³²⁶ Leite 1953, 250.

³²⁷ Trata-se do Professo Simão de Sotomaioir.

Bento da Fonseca ³²⁸	1702 – 1718 – 1781	Anadia	Professo	Portugal (Lisboa); Brasil (Maranhão e Pará)	Administrador e Procurador-Geral do Grão-Pará e Maranhão
Bento de Oliveira ³²⁹	1650 – 1669 – 1725	Coimbra	Professo	Portugal (Casa Professa de Vila Viçosa, Colégio do Porto, Casa Professa de São Roque) (?)	Administrador
Bernardo Henriques ³³⁰	1705 – 1735 – 1752	Rego da Muata (Diocese de Coimbra)	Coadjutor	Brasil (Missão do Maranhão)	Procurador de Tapuitapera

³²⁸ Rodrigues 1950, 219; Coutinho 2021, 1273-1283; Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 243.

³²⁹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 22.

³³⁰ Leite 1953, 195.

Bernardino dos Reis (Bernardino Escalceado ou o Descalço) ³³¹	? – ? – 1575	Lombardia (Itália)	Coadjutor	Portugal (Colégio de Santo Antão ³³²)	Procurador das Missões
Bernardo do Vale ³³³	1663 – 1683 – 1740	Lisboa	Coadjutor	Brasil (Colégio de Olinda; Colégio do Recife; Colégio do Rio de Janeiro)	Ajudante do Procurador
Brás Lourenço ³³⁴	1525 – 1549 – 1605	Melo (Gouveia, Guarda)	Professo	Brasil (Baía, Colégio do Rio de Janeiro, Colégio do Espírito Santo, Porto Seguro) (?)	Administrador

³³¹ Rodrigues 1931, Tomo I, Volume I, 288, 290, 292, 624.

³³² De acordo com Francisco Rodrigues, Bernardino dos Reis foi, juntamente com Simão Rodrigues e Gonçalo de Medeiros “os que formaram a comunidade de S. Antão” (Rodrigues 1931, Tomo I, Volume I, 290).

³³³ Leite 1953, 275. Foi também a Roma, possivelmente como companheiro do Procurador eleito.

³³⁴ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 323.

Caetano Xavier ³³⁵	1708 – 1724 – c. 1780?	Vila Viçosa	Professo	Brasil (Missões do Maranhão e Pará)	Procurador das Missões
Carlos Pereira ³³⁶	1689 – 1708 – 1752	Lisboa	Professo	Brasil (Colégio do Maranhão) (?)	Procurador da Missão
Cipriano Ribeiro ³³⁷	? – ? – ?	?	Professo	Portugal (Colégio da Vila de Gouveia)	Procurador ³³⁸
Cosme Coelho ³³⁹	? – ? – ?	?	Professo	Lisboa	Procurador
Cristóvão Colaço ³⁴⁰	1626 – 1640 – 1698	Gragajal do Lamego	Professo	Brasil (Colégio da Baía)	Administrador e Procurador de Engenhos; Procurador “no fôro”
João Correia ³⁴¹	? – ? – ?	?	Professo	Roma	Procurador enviado a Roma ⁴⁰⁰
Cristóvão Ferrão ³⁴²	1538 – 1557 – 1609	Santarém	Professo	Brasil (Colégio da Baía)	Procurador
Custódio Harnaut ³⁴³	? – ? – ?	?	?	Roma	Procurador da Província de Goa

³³⁵ Leite 1949, Tomo IX, 369.

³³⁶ Leite 1949, Tomo IX, 39; Rodrigues, 1931, Tomo I, Volume II, 396.

³³⁷ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 259, 561.

³³⁸ Foi intermediário na oferta, à Companhia de Jesus, da fundação do Colégio de Gouveia, património do cidadão António de Figueiredo.

³³⁹ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 396-397.

³⁴⁰ Leite 1945, Tomo VI, 84; Leite 1949, Tomo VIII, 168.

³⁴¹ Rodrigues 1938, Tomo II, Volume II, 167. O Padre João Correia foi a Roma, como Procurador, em 1601.

³⁴² Leite 1938, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo I, 65; Leite 1960, 239-240.

³⁴³ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 186.

Diogo da Fonseca ³⁴⁴	1650 – 1667 – 1706	São Paulo	Professo	Brasil (Colégio de Santos e Colégio do Recife)	Administrador
Diogo Luís ³⁴⁵	? – ? – ?	?	Professo	Portugal (Colégio de Santo Antão, Lisboa)	Procurador
Diogo Machado ³⁴⁶	1632 – 1646 – 1713	Baía	Professo	Brasil (Colégio do Espírito Santo e Colégio da Baía) (?)	Administrador
Diogo Martins ³⁴⁷	1554 – 1588 – 1610	Coimbra	Coadjutor	Brasil (Colégio de Olinda, Colégio do Rio de Janeiro) (?)	Procurador ³⁴⁸
Diogo Veloso ³⁴⁹	? – ? – ?	?	Professo	Lisboa	Procurador-Geral da Província de Portugal
Diogo Vidal ³⁵⁰	? – ? – 1704	Rio de Mouro (Lisboa, Portugal)	Professo	Roma	Procurador da Província de Japão ³⁵¹

³⁴⁴ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 253.

³⁴⁵ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume I, 279-280, 281-282, 297, 355.

³⁴⁶ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 333.

³⁴⁷ Leite 1953, 214.

³⁴⁸ Martins foi Procurador do Colégio de Olinda e do Colégio do Rio de Janeiro desde, pelo menos, 1598. Foi o responsável por comprar as terras do “famoso Engenho de Monjope” e foi também Procurador de Corte, em Portugal, da Missão do Brasil.

³⁴⁹ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume I, 281; Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 211, 222, 487; Assunção 2016, 75.

³⁵⁰ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 189.

³⁵¹ Foi, paralelamente, missionário de Pequim e do Tonquim.

Domingos Barbosa ³⁵²	?	?	Professo	Roma	Procurador a Roma
Domingos Cardoso ³⁵³	1697 – 1726 – 1761	Alter do Chão (Alto Alentejo)	Coadjutor	Brasil (Missões do Pará e do Maranhão)	Administrador das Fazendas ³⁵⁴
Domingos Coelho ³⁵⁵	1564 – 1578 – 1639	Évora	Professo	Brasil (Colégio da Baía) (?)	Administrador
Domingos Dantas ³⁵⁶	?	?	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Administrador dos trabalhos de construção (?)
Domingos Correia ³⁵⁷	1689 – 1712 – 1732	Vila Nova da Cerveira (Viana do Castelo)	Coadjutor	Brasil (Maranhão)	Administrador das Fazendas
Domingos Dias ³⁵⁸	1638 – 1655 – 1715	Famalicão (Portugal)	Professo	Brasil (Colégio de Santos, Colégio de São Paulo e Colégio de Recife) (?)	Administrador
Domingos Esteves ³⁵⁹	1660 – 1690 – 1717	Moreira de Lima (Minho)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro) (?)	Administrador das Fazendas

³⁵² Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 10.

³⁵³ Leite 1953, 139.

³⁵⁴ Foi Administrador das Fazendas do Engenho de Ibirajuba, entre 1730 e 1744.

³⁵⁵ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, p. 164.

³⁵⁶ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 145.

³⁵⁷ Leite 1953, 144.

³⁵⁸ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 193.

³⁵⁹ Leite 1953, 166.

Domingos Pires ³⁶⁰	1646 – 1679 – 1686	Viana do Castelo	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro)	Procurador do Colégio ³⁶¹
Domingos de Sousa ³⁶²	1667 – 1688 – 1725	S. Cecília de Vilaça (Minho)	Coadjutor	Brasil (Engenho de Araçatiba, Espírito Santo)	Administrador de Fazendas
Domingos de Sousa ³⁶³	? – ? depois de 1777	?	Professo	Portugal e Brasil	Procurador-Geral do Brasil
Estevão Gandolfi ³⁶⁴	1643 – 1660 – 1720	Palermo (Sicília, Portugal)	Professo	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro) (?)	Administrador
Estevão Pereira ³⁶⁵	1589 – ? – ?	S. Miguel das Marinhas ou Alvito	Professo	Brasil (Colégio da Baía, Engenho de Sergipe do Conde)	Procurador do Colégio de Santo Antão de Lisboa
Félix José Pereira ³⁶⁶	? – ? – ?	Lisboa	Professo	Ásia (Macau)	Procurador da Província do Japão
Félix Xavier ³⁶⁷	1695 – 1712 – 1770	Recife	Professo	Brasil (Colégio do Rio de	Administrador

³⁶⁰ Leite 1953, 241.

³⁶¹ Ou advogado.

³⁶² Leite 1953, 267.

³⁶³ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 186.

³⁶⁴ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 266.

³⁶⁵ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 220; Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 39.

³⁶⁶ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 199, 200.

³⁶⁷ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 370.

				Janeiro e Belém da Cachoeira)	
Fernão Cardim ³⁶⁸	1549 – 1566 – 1625	Viana do Alentejo (Portugal)	Professo	Brasil (Engenho da Assunção no Rio da Trindade (?) ³⁶⁹ ; Roma	Procurador eleito a Roma
Filipe de Borja ³⁷⁰	1694 – 1710 – 1731	Castro Verde (Alentejo)	Professo	Brasil (Colégio do Pará)	Procurador do Pará
Filipe Coelho ³⁷¹	1650 – 1665 – 1732	Baía	Professo	Brasil (Colégio da Olinda, Colégio do Rio de Janeiro e Colégio da Baía) (?)	Administrador e Procurador ³⁷²
Filipe Franco ³⁷³	?	?	Professo	Brasil (Engenho de Santa Ana)	Procurador do Colégio de Santo Antão
Filipe Marino ³⁷⁴	? – ? – ?	?	Professo	Ásia	Procurador da Província de Malabar ³⁷⁵

³⁶⁸ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 132; Rodrigues 1983, Tomo II, Volume II, 502.

³⁶⁹ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil* Tomo V, 106.

³⁷⁰ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 119.

³⁷¹ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 144; Leite 1949, Tomo VIII, 166.

³⁷² Indicado como Procurador particular de Domingos Afonso Sertão (“Procurador da herança de Domingos Afonso Sertão”).

³⁷³ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 221.

³⁷⁴ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 165.

³⁷⁵ Exerceu o cargo de Bispo do Japão.

Francisco Barreto ³⁷⁶	1598 – 1613 – 1664	?	Professo	Europa	Procurador da Província de Malabar ³⁷⁷
Francisco Brandão ³⁷⁸	1682 – 1714 – 1748	Viana do Castelo	Professo	Brasil (Fazenda de Araçariguama e São Paulo)	Procurador
Francisco Carneiro ³⁷⁹	1580 – 1596 – 1652	Resende (Viseu)	?	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro e Colégio da Baía) (?)	Administrador
Francisco de Cordes ³⁸⁰	1689 – ? – 1768	Encarnação (Lisboa)	Professo	Ásia (China, Cantão); Roma	Procurador das Províncias do Malabar, do Japão e da China e Procurador enviado a Roma
Francisco Fernandes ³⁸¹	1574 – 1590 – ?	Alpalhão (Portalegre)	Professo	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro e Colégio do Pernambuco) (?)	Administrador

³⁷⁶ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 158.

³⁷⁷ Foi nomeado, pelo rei D. João IV, bispo de Cranganor.

³⁷⁸ Leite 1953, 134.

³⁷⁹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 143.

³⁸⁰ Coutinho 2019, 103-122; Franco 1726, índices finais; Pfister 1932, 651; Rodrigues 1950, Volume IV, Vol. I, 186; Wicki, 1967, Entrada No. 1598; Dehergne 1973, 60; Teixeira 1977, 481-482; Caeiro 1995, 61; Vale 2002, 558; Mariagrazia Russo, António Júlio Limpo Trigueiros 2013, 237; García Arenas 2015, 121-145; Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 186.

³⁸¹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 222.

Francisco Ferreira ³⁸²	1583 – 1600 – 1636	Setúbal	Professo	Brasil (?)	Administrador
Francisco da Fonseca ³⁸³	1668 – ? – 1738	Évora	Professo	Portugal	Procurador-geral de Portugal
Francisco da Gaia ³⁸⁴	1676 – 1700 – 1747	Santa Marta (Braga)	Coadjutor	Brasil	Administrador das Fazendas ³⁸⁵
Francisco Gonçalves ³⁸⁶	?	?	Professo	Roma	Procurador do Brasil a Roma
Francisco Gonçalves ³⁸⁷	1597 – 1613 – 1660	Ilha de São Miguel (Açores)	Professo	Brasil	Administrador e procurador do Brasil
Francisco Henriques ³⁸⁸	1520 – 1546 – 1590	Lisboa	Professo	Portugal (Colégio de Santo Antão)	Procurador de Portugal das Missões da Índia e Brasil ³⁸⁹
Francisco Laines ³⁹⁰	1656 – 1672 – 1715	?	Professo	Roma	Procurador da Província de Malabar

³⁸² Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 228.

³⁸³ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 163.

³⁸⁴ Leite 1953, 183.

³⁸⁵ Foi administrador de “Fazendas e Salinas” em 1720 e em 1730 passou a gerir a Fazenda de Gado, situada na Ilha de Marajó.

³⁸⁶ Leite 1943, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IV, 33.

³⁸⁷ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 274.

³⁸⁸ Leite 1956, *Monumenta Brasiliae*, Volume I, 349. Foi Procurador em 1552, depois Reitor do Colégio de Santo Antão em 1557. Mais tarde, tornou-se de novo Procurador de Portugal, Brasil e Índia. Foi Secretário da Província de 1558 e 1564, sócio do Provincial em 1556, Prepósito da Casa Professa de São Roque de 1559 a 1561; Leite 1958, Volume III, 82; Leite 1968, Volume V, 107, 177, 260, 407; Rodrigues 1931, Tomo I, Volume I, 590.

³⁸⁹ Leite 1957, *Monumenta Brasiliae*, Volume II, 406.

³⁹⁰ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 191.

Francisco Manso ³⁹¹	? – 1612 – 1674	Sardoal	Professo	Madrid	Procurador-geral da Província portuguesa da Companhia de Jesus ³⁹²
Francisco de Matos ³⁹³	?	?	Professo	Portugal (Colégio de Santo Antão)	Procurador do Brasil
Francisco de Matos ³⁹⁴	1636 – ? – 1720	Lisboa	Professo	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro)	Administrador
Francisco Mendes ³⁹⁵	? – ? – ?	Cabeça-de-Vide (Portalegre)	Professo	Portugal (Colégio de Elvas) (?)	Procurador
Francisco Monclaro ³⁹⁶	1532 – 1555 – 1595	Benavente (Santarém)	Professo	Roma	Procurador enviado a a Roma
Francisco de Oliveira (Oliver) ³⁹⁷	1597 – 1614 – 1652	Modica (Sicília)	Professo	Brasil (Colégio do Espírito Santo) (?)	Administrador
Francisco Pais ³⁹⁸	1589 – 1610 – 1669	Porto Seguro (Brasil)	Professo	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro, Colégio de Olinda,	Administrador

³⁹¹ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume I, 341.

³⁹² Cargo exercido na Corte de Madrid do rei D. Filipe IV de Castela.

³⁹³ Leite 1943, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IV, 139, 344; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 10.

³⁹⁴ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 362; Rodrigues, 1944, Tomo III, Volume I, 533.

³⁹⁵ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume I, 19.

³⁹⁶ Leite 1968, *Monumenta Brasiliae*, Volume V, 54; Rodrigues 1938, Tomo II, Volume II, 477.

³⁹⁷ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 25.

³⁹⁸ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 32.

				Colégio de São Paulo) (?)	
Francisco Pereira ³⁹⁹	c. 1552 – 1567 – 1619	Britiande (Lamego)	Professo	Roma	Procurador ⁴⁰⁰
Francisco Pires ⁴⁰¹	1522 – 1548 – 1586	Celorico da Beira (Guarda)	Professo	Brasil (Colégio da Baía) (?)	Administrador
Francisco Pires ⁴⁰²	1580 – 1606 – 1644	Aljustrel	Professo	Portugal (Lisboa); Brasil (?)	Procurador a Lisboa e a Roma
Francisco Ribeiro ⁴⁰³	1609 – 1626 – 1666	São Paulo	Professo	Portugal (Lisboa); Brasil (?)	Procurador a Lisboa ⁴⁰⁴ e a Roma ⁴⁰⁵
Francisco Ribeiro ⁴⁰⁶	1641 – 1657 – 1694	Lisboa	Professo	Brasil (?)	Administrador
Francisco de Sampaio ⁴⁰⁷	1708 – 1727 – ?	Porto	Professo	Brasil (Recife)	Administrador e Procurador das “Causas Pias”

³⁹⁹ Foi Visitador e Vice-Provincial entre 1737 e 1740.

⁴⁰⁰ Cargo desempenhado entre 1600 e 1603.

⁴⁰¹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 62.

⁴⁰² Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 64.

⁴⁰³ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 71; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 408; Leite *História da Companhia de Jesus no Brasil*, 1945, Tomo V, 81, 385.

⁴⁰⁴ Ribeiro foi enviado a Roma aos 21 anos, quando ainda era Irmão estudante (Leite 1945, Tomo V, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, 385).

⁴⁰⁵ De acordo com Serafim Leite, o Professo Francisco Ribeiro tratou, “com diligência, a questão do Engenho de Sergipe do Conde” (Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 71). Em 1651, Francisco Ribeiro surge como Procurador da Província do Brasil e do Colégio da Baía. Da parte do Brasil foram ainda Procuradores o Professo António Vieira e Francisco Gonçalves. A contenda só iria terminar a 20 de Abril de 1655 (Leite 1945, Tomo V, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, 249).

⁴⁰⁶ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 72.

⁴⁰⁷ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 111.

Francisco Sarmiento ⁴⁰⁸	1637 – 1654 – 1706	Tuizelo (Arcebispado de Bragança)	Professo	Portugal	Procurador-geral das Índias Orientais / Procurador das Missões da Índia
Francisco de Sousa ⁴⁰⁹	1643 – 1664 – 1717	Guimarães	Professo	Brasil (Colégio da Baía, Colégio do Rio de Janeiro) (?)	Administrador
Francisco Soares ⁴¹⁰	1560 – 1575 – 1597	Ponte de Lima (Viana do Castelo)	Professo	Brasil	Procurador
Francisco de Toledo ⁴¹¹	1712 – 1791?	São Paulo	Professo	Brasil (?)	Administrador
Francisco Velho ⁴¹²	1619 – 1641 – 1666	Avis (Portalegre)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro)	Ajudante do Procurador
Francisco Veloso ⁴¹³	1619 – 1640 – 1679	Vila Nova de Famalicão	Professo	Brasil (Missões do Maranhão e Pará) (?)	Administrador
Francisco Xavier ⁴¹⁴	?	?	Professo	Roma	Procurador a Roma

⁴⁰⁸ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 160, 163; Coutinho 2021, 935-943.

⁴⁰⁹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 142.

⁴¹⁰ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 139.

⁴¹¹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 156-157.

⁴¹² Leite 1953, 276.

⁴¹³ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 184.

⁴¹⁴ Leite 1946, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 12.

Gabriel Afonso ⁴¹⁵	? – ? – ?	?	Professo	?	Procurador-geral da Companhia
Gabriel de Matos ⁴¹⁶	? – ? – ?	?	Professo	Roma	Procurador da Província do Japão enviado a Roma
Gaspar Álvares ⁴¹⁷	? – ? – 1623	?	Coadjutor	?	Procurador
Gaspar da Costa ⁴¹⁸	1624 – 1644 – 1698	Arcos de Valdevez (Viana de Castelo)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Procurador dos negócios do Camamu
Gaspar de Faria ⁴¹⁹	1672 – 1688 – 1739	Nossa Senhora do Monte (Baía)	Professo	Brasil	Administrador
Gaspar Luís ⁴²⁰	1549 – 1573 – 1591	Ilha da Madeira	Coadjutor	Portugal; Brasil (?)	Administrador
Guilherme Fernandes ⁴²¹	c. 1528 – ? – 1600	Porto	Professo	Roma	Procurador eleito a Roma como Procurador da Província de Portugal
Gregório Serrão ⁴²²	1527 – 1553 – 1586	Sintra	Professo	Portugal; Roma	Procurador enviado a Portugal e Roma
Gonçalo de Oliveira ⁴²³	?	?	Professo	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro) (?)	Procurador do Colégio

⁴¹⁵ Rodrigues 1938, Tomo II, Volume I, 224.

⁴¹⁶ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 154.

⁴¹⁷ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 437.

⁴¹⁸ Leite 1953, 150; Serafim Leite refere que o Irmão Gaspar da Costa também assistiu “à construção da nova Igreja” do Colégio da Baía em 1663 (Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 122)

⁴¹⁹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 217.

⁴²⁰ Leite 1953, 207-208.

⁴²¹ Leite 1968, *Monumenta Brasiliae*, Volume V, 224-225.

⁴²² Leite 1938, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo I, 55; Leite 1956, *Monumenta Brasiliae*, Volume I, 194; Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 123; Rodrigues, 1938, Tomo II, Volume II, 500.

⁴²³ Leite 1960, *Monumenta Brasiliae*, Volume IV, 228-229, 530.

Gonçalo Luís ⁴²⁴	Nasceu em 1520 Ativo até 1587	Porto	Professo	Portugal	Procurador e Mestre de obras
Henrique de Carvalho ⁴²⁵	? – ? – ?	?	Professo	?	Procurador ⁴²⁶
Henrique Gomes ⁴²⁷	1555 – 1571 – 1622	Pinheiro de Ázere (Comarca de Santa Comba Dão)	Professo	Brasil (Colégio de Pernambuco)	Administrador e Procurador de Pernambuco
Inácio de Azevedo ⁴²⁸	?	?	Professo	Brasil (Colégio da Baía)	Administrador
Inácio Correia ⁴²⁹	1698 – 1713 – 1770	Recife	Professo	Brasil (Colégio de São Paulo e Colégio do Seminário de Belém da Companhia) (?)	Administrador
Inácio Ferreira ⁴³⁰	1664 – 1680 – 1712	Lisboa	Coadjutor, depois Professo	Brasil (Missões do Maranhão e Pará) (?)	Administrador

⁴²⁴ Martins 1994, Volume I, 755-756.

⁴²⁵ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 259, 561.

⁴²⁶ Foi intermediário na oferta, à Companhia de Jesus, da fundação do Colégio de Gouveia, património do cidadão António de Figueiredo.

⁴²⁷ Leite, 1949, Tomo VIII, 268; Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 178.

⁴²⁸ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 123; Rodrigues, 1938 (Tomo II, Volume II), 485.

⁴²⁹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 172.

⁴³⁰ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 229.

Inácio Luís ⁴³¹	1653 – 1688 – 1727	São Miguel de Poiares (Coimbra)	Coadjutor	Brasil (Missão do Maranhão e Pará)	Administrador de Fazendas
Inácio Mascarenhas ⁴³²	1607 – 1622 – 1669	Montemor-o-Novo (Alentejo)	Professo	Roma	Procurador
Inácio Pestana ⁴³³	1705 – 1720 – 1765	Baía	Professo	Brasil (Colégio de Olinda, Noviciado da Jiquitaia) (?)	Administrador
Inácio Pinheiro ⁴³⁴	?	?	Professo	Brasil (Araçariguama)	Administrador
Inácio de Sousa ⁴³⁵	1704 – 1719 – 1764	Lisboa	Professo	Brasil (Colégio de Olinda) (?)	Administrador
Inácio de Tolosa ⁴³⁶	c. 1533 – 1560 – 1611	Medinaceli (Segóvia)	Professo	Portugal (Colégio de Braga); Brasil (Colégio do Rio de Janeiro, Colégio da Baía)	Administrador
Inácio Xavier ⁴³⁷	1692 – 1710 - 1760	Castro Verde (Alentejo)	Professo	Brasil (Colégio do Maranhão, Colégio do Pará)	Administrador

⁴³¹ Leite 1953, 208.

⁴³² Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 20, 406-407, 421.

⁴³³ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 48.

⁴³⁴ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 352.

⁴³⁵ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 143.

⁴³⁶ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 162-163.

⁴³⁷ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 370.

Jacinto de Carvalho ⁴³⁸	1677 – ? – 1744	Pereira (Braga)	Professo	Portugal (Lisboa)	Procurador ⁴³⁹
Jacinto Fernandes ⁴⁴⁰	1696 – 1744 – 1774	Merelim (Braga)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía, Piauí)	Administrador das Fazendas
Jacinto de Magistris ⁴⁴¹	1605 – 1626 – 1668	Cremona (Itália)	Professo	Índia (Malabar); Brasil	Administrador e Procurador do Malabar
Jácome António da Barca ⁴⁴²	1728 – 1754 – 1762	Como (Itália)	Professo	Brasil (?)	Procurador enviado a Roma ⁴⁴³
Jácome Monteiro ⁴⁴⁴	1574 – 1591? – ?	Lousã (Coimbra)	Professo	Brasil (Colégio da Baía) e Portugal (Colégio de São Antão)	Administrador
Jerónimo Cardoso ⁴⁴⁵	? – 1566 – 1605	Gouveia	Professo	Portugal (Lisboa) (?)	Procurador-geral das Províncias de Portugal, Índia e Brasil
Jerónimo de Sousa ⁴⁴⁶	1684 – 1701 – 1743	Arrifana (Porto)	Professo	Brasil (Fazenda de Santa Cruz)	Administrador

⁴³⁸ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 220.

⁴³⁹ Estudou Retórica, aquando da entrada na Companhia. Para além de Procurador, foi também, missionário e Visitador do Maranhão de 1723 a 1729.

⁴⁴⁰ Leite 1953, 173. Fernandes chegou à Baía em 1760, depois do exílio dos Professos da Companhia. Esteve nos cárceres de Azeitão, em Lisboa, durante algum tempo. Viveu também nos Estados Pontifícios. Encontramo-lo em Rufinella, localidade perto de Roma, em 1774.

⁴⁴¹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 335.

⁴⁴² Leite 1953, 128.

⁴⁴³ Foi Procurador enviado a Roma para o Brasil, por ordem do Professo João Honorato.

⁴⁴⁴ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 380.

⁴⁴⁵ Rodrigues 1938, Tomo II, Volume II, 562.

⁴⁴⁶ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 143.

João Alexandre ⁴⁴⁷	1703 – 1718 – 1772	Coimbra	Professo	Portugal	Procurador da Província de Portugal
João de Almeida ⁴⁴⁸	? – ? – ?	Vouzela	Professo	Portugal	Procurador
João Brandão ⁴⁴⁹	1670 – 1686-?	Porto	Professo	Portugal	Procurador dos presos ⁴⁵⁰
João de Brito ⁴⁵¹	? – ? – ?	Calvão (Braga)	Professo	Índia (Missão do Maduré); Portugal	Procurador da Província do Malabar
João Carlos Orlandi ⁴⁵²	1646	Sena (Toscana)	Professo	Brasil (Colégio do Maranhão e Pará) (?)	Administrador
João Correia ⁴⁵³	? – ? – ?	?	?	?	Procurador
João da Costa ⁴⁵⁴	1661 – 1706 – 1723	Braga	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Procurador da Quinta do Tanque
João da Costa ⁴⁵⁵	? – ? – 1716	Beringel (Beja)	Professo	Roma	Procurador da Província do Malabar
João Crisóstomo ⁴⁵⁶	?	?	Professo	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro)	Procurador das Missões no Colégio

⁴⁴⁷ Rodrigues 1950, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IV, Volume I, 208.

⁴⁴⁸ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume I, 92, 452, 533.

⁴⁴⁹ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 56.

⁴⁵⁰ Foi, também, pregador e missionário.

⁴⁵¹ Rodrigues 1950, Tomo III, Volume II, 168, 170, 194.

⁴⁵² Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 29.

⁴⁵³ Rodrigues 1938, Tomo II, Volume II, 168.

⁴⁵⁴ Leite 1953, 150.

⁴⁵⁵ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 187.

⁴⁵⁶ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 545.

João Fernandes ⁴⁵⁷	? – ? – ?	?	Professo	Brasil (?)	Procurador da Fazenda
João Franco ⁴⁵⁸	? – ? – ?	?	Professo	?	Procurador da Companhia
João da Rocha ⁴⁵⁹	1654 – 1670 – 1702	Sergipe de El-Rei (América do Sul)	Professo	Portugal (Lisboa)	Procurador da Província do Brasil
João Sanches ⁴⁶⁰	? – ? – ?	?	?	Portugal (Lisboa) (?)	Procurador da Fazenda
João da Silveira ⁴⁶¹	1676 – 1695 – 1726	Porto	Coadjutor	Brasil (Fazenda de Araçariguama, São Paulo)	Procurador
João de Araújo ⁴⁶²	?	?	Professo	Brasil (Colégio da Baía)	Procurador do Colégio
João de Carvalho ⁴⁶³	1684 – 1723 – 1762	Barcelos	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro)	Ajudante do Procurador
João Dias ⁴⁶⁴	1656 – 1676 – 1732	Braga	Coadjutor	Brasil (Engenho de Sergipe do Conde, Engenho	Administrador

⁴⁵⁷ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 480.

⁴⁵⁸ Rodrigues, 1944, Tomo III, Volume II, 116.

⁴⁵⁹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 77; Rodrigues 1938, Tomo II, Volume II, 485.

⁴⁶⁰ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 485.

⁴⁶¹ Leite 1953, 266.

⁴⁶² Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 201.

⁴⁶³ Leite 1953, 141. Trabalhou ainda nas Fazendas de São Cristóvão, em 1745, e Engenho Velho, em 1757.

⁴⁶⁴ Leite 1953, 162. Em 1692, acompanhava o Professo Procurador Manuel de Oliveira, da Província de Portugal, no Engenho de Sergipe do Conde, associado ao Colégio e Igreja de Santo Antão.

				do Colégio de Santo Antão)	
João Fernandes ⁴⁶⁵	1698 – 1726 – 1760	Tentúgal (Coimbra)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro)	Ajudante do Procurador ⁴⁶⁶
João Gonçalves ⁴⁶⁷	1577 – 1596 – 1644	Matosinhos (Porto)	Coadjutor	Brasil (Colégio de Olinda, Colégio do Rio de Janeiro)	Ajudante do Procurador e procurador ⁴⁶⁸
João Guedes (Ginzl) ⁴⁶⁹	1660 – 1676 – 1743	Komotau (República Checa)	Professo	Brasil (Colégio de Olinda Cariris, Janduins e Paiacus) (?)	Administrador
João Honorato ⁴⁷⁰	?	?	Professo	Roma	Procurador do Brasil enviado a Roma
João Nogueira ⁴⁷¹	?	?	Professo	Brasil (Fazendas de Sergipe)	Procurador das Fazendas

⁴⁶⁵ Leite 1953, 175.

⁴⁶⁶ Ajudante do Procurador a partir de 1748, pelo menos. Mais tarde tornou-se também comprador do necessário para o Colégio.

⁴⁶⁷ Leite 1953, 190; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 386.

⁴⁶⁸ Foi ajudante do Procurador do Colégio de Olinda desde, pelo menos, 1607. Em 1613 era Procurador do Colégio do Rio de Janeiro. Mais tarde, passou a assumir a gestão de três Procuradorias: Rio de Janeiro, Pernambuco e Angola.

⁴⁶⁹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 286.

⁴⁷⁰ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 153.

⁴⁷¹ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 321.

João de Oliva ⁴⁷²	1570 – 1589 – 1652	Vila de Ilhéus	Professo	Brasil e Roma (?)	Administrador e procurador a Roma (?) ⁴⁷³
João de Paiva ⁴⁷⁴	1589 – 1612 –1681	Lisboa	Professo	Portugal (Colégio do Porto) (?) e Brasil (Colégio da Baía)	Administrador e procurador dos Pobres
João Pereira ⁴⁷⁵	1619 – 1636 – 1691	Baía	Professo	Brasil (Colégio da Baía, Colégio de Olinda) (?)	Administrador
João Pereira ⁴⁷⁶	1646 – 1662 – 1715	Ponta Delgada	Professo	Portugal (?)	Administrador
João Pereira ⁴⁷⁷	1680 – 1694 – 1755	Recife	Professo	Brasil (Colégio da Baía, Colégio do Espírito Santo, Belém da Cachoeira, Noviciado de Jiquitaia) (?)	Administrador
João Pereira	1696 – 1718 – 1758	Açoreira (Miranda do Douro)	Coadjutor	Brasil	Administrador de Fazendas

⁴⁷² Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 20; Leite 1945, Tomo V, 81.

⁴⁷³ Serafim Leite menciona que o Professo José de Oliva “depois da libertação dos prisioneiros, passou de Holanda a Roma a tratar dos assuntos do Brasil” (Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 81).

⁴⁷⁴ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 32-33; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 82.

⁴⁷⁵ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 39.

⁴⁷⁶ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 40.

⁴⁷⁷ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 41.

João Pimenta ⁴⁷⁸	1622 – 1646 – 1677	Famalicão	Professo	Portugal (Lisboa)	Procurador
João Ribeiro ⁴⁷⁹	1657 – 1679 – 1706	Vila Franca (Minho)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía) e Portugal (Procuratura Geral de Lisboa)	Ajudante do Procurador
Joaquim da Silva ⁴⁸⁰	1722 – 1742 – 1788	Recife	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Ajudante do Procurador
João Soeiro ⁴⁸¹	? – ? – ?	?	?	?	Procurador ⁴⁸²
José de Sousa ⁴⁸³	1686 – 1703 – 1752	Santa Marta de Bouro	Professo	Brasil	Administrador
João Teixeira ⁴⁸⁴	1676 – 1702 – 1758	Lisboa	Professo	Portugal (Lisboa)	Procurador ⁴⁸⁵
Jorge Correia ⁴⁸⁶	1570 – 1639 – 1641	Lisboa	Coadjutor	Portugal (Casa de São Miguel de Santos)	Procurador da Casa
Jorge Esteves ⁴⁸⁷	1549 – 1569 – 1639	Minde (Ribatejo)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de	Administrador de Fazendas

⁴⁷⁸ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, 53; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 251.

⁴⁷⁹ Leite 1953, 245.

⁴⁸⁰ Leite 1953, 263.

⁴⁸¹ Rodrigues 1938, Tomo II, Volume I, 441.

⁴⁸² Foi, igualmente, advogado.

⁴⁸³ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 144.

⁴⁸⁴ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 154.

⁴⁸⁵ Além de ter dourado todos os retábulos da Igreja do Pará, o Professo João Teixeira foi o responsável por enviar a imagem da Nossa Senhora da Boa Morte durante o período em que foi Procurador em Lisboa (Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, 154).

⁴⁸⁶ Leite 1953, 145.

⁴⁸⁷ Leite 1953, 166; Leite 1938, *Monumenta Brasiliae*, Volume I, 632; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 24.

				Janeiro e Colégio da Baía)	
José Cardoso ⁴⁸⁸	1680 – 1704 – 1752	São Mamede de Riba Tua (Trás-os-Montes)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro)	Administrador de Fazendas ⁴⁸⁹
José Coelho ⁴⁹⁰	1652 – 1673 – 1729	Olinda	Professo	Brasil (Colégio do Recife) (?)	Administrador
José Ferreira ⁴⁹¹	1646 – 1663 – 1699	Vila Real	Professo	Brasil (Colégio do Maranhão) (?)	Administrador
José Geraldes ⁴⁹²	1697 – 1732 – 1760	Almendra (Lamego, Viseu)	Professo	Brasil; Portugal Lisboa	Administrador e Procurador
José Lopes ⁴⁹³	1682 – 1703 – (1753 – 1760?) ⁴⁹⁴	Sardoal (Guarda)	Professo	Brasil (Missão do Maranhão e Colégio do Pará) (?)	Administrador e procurador do Colégio do Pará
José de Mendça ⁴⁹⁵	1686 – 1702 – 1760	Recife (Brasil)	Professo	Brasil (Colégio do Maranhão, Seminário de Belém da Cachoeira e	Administrador

⁴⁸⁸ Leite 1953, 139.

⁴⁸⁹ Foi Administrador da Fazenda do Colégio (Goitacases).

⁴⁹⁰ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 166.

⁴⁹¹ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 232.

⁴⁹² Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 267.

⁴⁹³ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 319.

⁴⁹⁴ De acordo com Leite, José Lopes faleceu entre 1753 e 1760, embora o catálogo de 1760 não indique o nome de José Lopes.

⁴⁹⁵ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 375.

				Noviciado da Jiquitaia (?)	
José da Rocha ⁴⁹⁶	1714 – 1729 – 1775	São Luís do Maranhão	Professo	Brasil (Colégio do Maranhão)	Procurador do Colégio
José Rosado ⁴⁹⁷	1714 – 1729 – 1797	Vimieiro (Arquidiocese de Évora)	Professo	Portugal; Ásia	Procurador das Missões da Ásia Oriental
José de Oliva ⁴⁹⁸	1568 – 1593 – 1652	Orta	Coadjutor	Brasil (Fazendas do Colégio do Rio de Janeiro)	Administrador de Fazendas (?) e companheiro do Procurador
José de Seixas ⁴⁹⁹	1612 – 1627 – 1691	Lisboa	Professo	Portugal (Colégio de Braga, Colégio de Coimbra); Brasil (?)	Administrador
José de Sousa ⁵⁰⁰	1686 – 1703 – 1752	Santa Marta do Bouro	Professo	Brasil	Administrador
José de Torres ⁵⁰¹	1642 – 1663 – 1704	Milão	Coadjutor	Brasil (Aldeia dos Paiaias, Camamu e Tejupeba)	Companheiro do Administrador

⁴⁹⁶ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 79.

⁴⁹⁷ Rodrigues 1950, Tomo IV, Vol. I, 184-186; Vale 2002, 596; Coutinho 2019, 103-122;

⁴⁹⁸ Leite 1953, 226.

⁴⁹⁹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 117.

⁵⁰⁰ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 144.

⁵⁰¹ Leite 1953, 271. Foi também construtor de canoas.

José de Viveiros ⁵⁰²	1677 – 1693 - 1761	Baía	Professo	Brasil (Colégio de São Paulo e Porto Seguro)	Administrador
José Pereira ⁵⁰³	1712 – 1732 – 1795	S. Eulália de Ferreira (Figueira da Foz)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Maranhão)	Administrador de Fazendas
José Vitorino ⁵⁰⁴	1688 – 1705 - 1753	Lisboa	Professo	Brasil (Casa de Porto Seguro, Colégio de Santos, Aldeia de Embu, S. Paulo)	Administrador
José Xavier ⁵⁰⁵	?	?	Professo	Brasil (Colégio de Paraíba)	Procurador
Jorge Esteves ⁵⁰⁶	1549 – 1569 – 1639	Minde (Ribatejo)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro e Baía)	Administrador de Fazendas ⁵⁰⁷
Jorge Serrão ⁵⁰⁸	? – 1544 – 1590	Lisboa	Professo	Roma	Procurador da Índia e Brasil

⁵⁰² Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 366.

⁵⁰³ Leite 1953, 236.

⁵⁰⁴ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 366.

⁵⁰⁵ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 497.

⁵⁰⁶ Leite 1953, 166.

⁵⁰⁷ Administrou a Fazenda do Gado do Colégio da Baía, composta por Serigipe e Mamô, a partir de 1602. Entre 1610 e 1616, exerceu o mesmo ofício no Colégio do Rio de Janeiro. No ano seguinte, voltou a gerir as fazendas da Baía.

⁵⁰⁸ Rodrigues 1931, Tomo I, Volume I, 254; Rodrigues 1938, Tomo II, Volume I, 43; Rodrigues 1938, Tomo II, Volume II, 393.

Jódoco Peres (Perret) ⁵⁰⁹	1633 – 1653 – 1707	Friburgo (Suíça)	Professo	Brasil (Colégio da Baía, Colégio do Pará e do Maranhão) (?)	Administrador
Júlio Pereira ⁵¹⁰	1698 – 1715 – 1775	Lisboa	Professo	Brasil (Colégio do Pará) (?)	Procurador das Missões
Leandro Veloso ⁵¹¹	1615 – 1633 – 1669	Braga	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro, Colégio da Baía, Engenho da Pitanga); Portugal (Lisboa)	Ajudante do Procurador; Administrador de Fazendas; Companheiro do Procurador na Procuratura Geral do Brasil
Lourenço Duarte ⁵¹²	1693 – 1717 – 1748	Guilheiro (Trancoso)	Coadjutor	Brasil (Missão do Maranhão e Pará)	Administrador de Fazendas ⁵¹³
Lourenço Craveiro ⁵¹⁴	1622 – 1663 – 1687	Lapas (Torres Novas)	Professo	Brasil (Colégio do Recife, Colégio dos Santos e Colégio de São Paulo)	Administrador

⁵⁰⁹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 44.

⁵¹⁰ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 42.

⁵¹¹ Leite 1953, 276.

⁵¹² Leite 1953, 164.

⁵¹³ Também atuou como Administrador dos Engenhos de Aguardente de Maracu, entre 1732 e 1727, e ainda a Fazenda de Anindiba.

⁵¹⁴ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 185.

Luís de Albuquerque ⁵¹⁵	?	?	Professo	Brasil (Fazenda de Santa Cruz)	Procurador ⁵¹⁶
Luís Barreto ⁵¹⁷	1720 – 1737 – ?	Murtede (Coimbra)	Professo	Brasil (Colégio do Maranhão)	Procurador do Colégio do Maranhão
Luís de Brito ⁵¹⁸	? – ? – ?	?	Professo	Roma	Procurador da Província de Portugal enviado a Roma
Luís de Carvalho ⁵¹⁹	?	?	Professo	Roma	Procurador enviado a Roma
Luís da Fonseca ⁵²⁰	1550 – 1568 – 1594	Alvalade (Lisboa)	Professo	Brasil (Colégio da Baía); Roma	Administrador e Procurador enviado a Roma
Luís da Grã ⁵²¹	1523 – 1543 – 1609	Lisboa	Professo	Brasil (Colégio de Pernambuco) e Portugal (Colégio de Coimbra)	Administrador
Luís João ⁵²²	1703 – 1732 – 1780	Vila de Pombal (Coimbra)	Coadjutor	Brasil	Administrador de Fazendas ⁵²³

⁵¹⁵ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 55.

⁵¹⁶ Foi ainda cartógrafo.

⁵¹⁷ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 86. Foi ainda Professor de Filosofia e Teologia.

⁵¹⁸ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 61, 75.

⁵¹⁹ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 11.

⁵²⁰ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 254.

⁵²¹ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 284.

⁵²² Leite 1953, 200.

⁵²³ Foi administrador das Fazendas de Gado do Marajó em 1752 e em 1774.

Luís Lopes ⁵²⁴	1597 – 1611 – 1676	Vidigueira (Évora)	Professo	Portugal (Colégio de São Miguel, Colégio de Coimbra, Colégio de Évora)	Administrador; Procurador da Província do Alentejo
Luís Mamiani ⁵²⁵	1652 – 1668 – 1730	Pésaro	Professo	Brasil; Roma	Procurador da Assistência de Portugal
Luís de Matos ⁵²⁶	1677 – 1693 – 1755	Baía	Professo	Brasil (Baía, Colégio do Espírito Santo e Rio de Janeiro) (?)	Administrador
Luís de Mendonça ⁵²⁷	1684 – 1700 – 1748	Recife	Professo	Brasil (Colégio do Pará (?) e Colégio do Recife)	Administrador
Luís Pedro Consalvi ⁵²⁸	1629 – 1644 – 1683/1684	Montefano	?	Brasil (?)	Administrador
Luís Pereira ⁵²⁹	1645 – 1675 – 1705	Viana d Castelo	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Administrador de Fazendas

⁵²⁴ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 321; Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 101.

⁵²⁵ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 416, 566.

⁵²⁶ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 371.

⁵²⁷ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 376.

⁵²⁸ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 169, 276. Leite refere que o seu verdadeiro nome era Pier Luigi Consalvi e que no âmbito missionário era conhecido como Pero Luiz Gonçalves, Pero Luiz Gonçalves, Pero Luiz ou Pedro Luiz.

⁵²⁹ Leite 1953, 236.

Luís Pinheiro ⁵³⁰	? – ? – ?	?	Professo	Madrid	Procurador da Companhia
Luís da Rocha ⁵³¹	? – ? – ?	?	Professo	Brasil (?)	Administrador
Luís Veloso ⁵³²	1667 – 1685 ou 1686 – 1740	Sanfins (Arquidiocese de Braga)	Professo	Portugal (Santo Antão de Lisboa)	Administrador de Engenhos
Manuel Barreto ⁵³³	1653 – 1668 – 1718	Santos	?	Brasil (Fazenda de Santa Cruz, Colégio do Rio de Janeiro e Colégio da Baía)	Administrador (Fazenda de Santa Cruz) e Procurador
Manuel Bernardes ⁵³⁴	? – ? – ?	?	Professo	Angola (Colégio de Luanda)	Procurador ⁵³⁵
Manuel de Brito ⁵³⁶	1673 – 1691 – 1727	Ourentã (Cantanhede)	Professo	Brasil (Colégio do Pará)	Procurador das Missões
Manuel Coelho ⁵³⁷	1691 – 1717 – 1753	Vale do Corgo	Coadjutor	Brasil (Estado do Pará)	Administrador das Fazendas ⁵³⁸
Manuel Correia ⁵³⁹	1633 – 1650? – 1693	Estremoz	Professo	Porto (Colégio do Porto) (?)	Administrador

⁵³⁰ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 137.

⁵³¹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 313.

⁵³² Leite 1949, Tomo IX, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, 185; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 253.

⁵³³ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 87.

⁵³⁴ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 309, 364, 365, 366, 370.

⁵³⁵ Exerceu, igualmente, o cargo de ministro.

⁵³⁶ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 124.

⁵³⁷ Leite 1953, 143.

⁵³⁸ Em 1723, era Administrador da Fazenda e Salina de Curuçá. A partir de 1732, estava em Mocajuba e em 1735 administrava Ibirajuba.

⁵³⁹ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 173.

Manuel Correia ⁵⁴⁰	1645 – 1662 – 1704	Lisboa	Professo	Brasil (Colégio de São Paulo, Colégio de Olinda) (?)	Administrador
Miguel da Costa ⁵⁴¹	1676 – 1693 – 1748	Lorvão (Coimbra, Portugal)	Professo	Brasil (Colégio de Olinda e Colégio da Baía) (?)	Administrador
Manuel Dias ⁵⁴²	1664 – 1681 – 1752	Formoselha (Coimbra, Portugal)	Professo	Brasil (Colégio da Baía) (?)	Administrador
Manuel Dias ⁵⁴³	? – ? – ?	Miranda-do-Corvo (Portugal)	Professo	?	Procurador
Manuel Farinha ⁵⁴⁴	1693 – 1721 – 1756	Ponte de Lima (Viana do Castelo)	Coadjutor	Portugal (Lisboa)	Procurador ⁵⁴⁵
Manuel Inácio ⁵⁴⁶	1704 – 1729 – 1753	São Miguel de Porreiras	Coadjutor	Brasil (Colégio do Pará)	Procurador ⁵⁴⁷
Manuel Fernandes ⁵⁴⁸	1552 – 1572 – 1607	Ourém (Leiria, Portugal)	Professo	Portugal (Colégio de	Administrador e Procurador do Brasil

⁵⁴⁰ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 174.

⁵⁴¹ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 180.

⁵⁴² Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 194.

⁵⁴³ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume I, 497.

⁵⁴⁴ Leite 1953, 170.

⁵⁴⁵ Apesar de ser referido como “ajudante”, Manuel de Farinha foi, na prática, Procurador da Procuratura-Geral do Brasil em Lisboa.

⁵⁴⁶ Leite 1953, 197.

⁵⁴⁷ Desde, pelo menos, 1750.

⁵⁴⁸ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 223.

				Santo Antão, Lisboa)	
Manuel Fernandes ⁵⁴⁹	1577 – 1593 – 1654	Viana do Alentejo (Portugal)	Professo	Brasil (Colégio da Baía, Colégio de Pernambuco) (?)	Administrador
Manuel Ferraz ⁵⁵⁰	1694 – 1711 – 1764	Rio de Janeiro (Brasil)	Professo	Brasil (Colégio do Recife, Noviciado de Jiquitaia e Colégio do Rio de Janeiro) (?)	Administrador
Manuel Ferreira ⁵⁵¹	1703 – 1718 – 1760	Anadia (Portugal)	Professo	Brasil (Colégio do Pará) (?)	Administrador
Manuel de França ⁵⁵²	1713 – 1738 – 1777	Porto	Coadjutor	Portugal (Colégio de Santo Antão) (?)	Ajudante do Procurador- Geral do Brasil
Manuel Francisco ⁵⁵³	? – ? – ?	?	Professo	Portugal	Procurador da Província de Goa
Manuel Girão ⁵⁵⁴	1718 – 1748 – 1768	Viseu	Coadjutor	Portugal (Lisboa)	Companheiro do Procurador ⁵⁵⁵

⁵⁴⁹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 223.

⁵⁵⁰ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 227.

⁵⁵¹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 233.

⁵⁵² Leite 1953, 180.

⁵⁵³ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 186.

⁵⁵⁴ Leite 1953, 183-184.

⁵⁵⁵ Foi Companheiro do Procurador Bento da Fonseca.

Manuel Godinho ⁵⁵⁶	? – 1542 – 1569	Viana do Alentejo	Professo	Portugal (Colégio de S. Antão)	Procurador do Colégio
Manuel Godinho ⁵⁵⁷	? – ? – ?	?	Professo	Portugal (Colégio de Jesus) (?); Roma	Procurador do Colégio (?); Procurador da Província Portuguesa e das Índias
Manuel Gomes ⁵⁵⁸	1709 – 1728 – 1760	Sanfins	Coadjutor	Brasil (Colégio do Maranhão e Pará, Colégio de Pernambuco)	Administrador das Fazendas ⁵⁵⁹ ; Procurador do Colégio de Pernambuco
Manuel Juzarte ⁵⁶⁰	1627 – 1643? – 1617	Monforte (Alentejo)	Professo	Brasil (Missão do Maranhão)	Administrador
Manuel de Leão ⁵⁶¹	1635 – 1658 – 1722	Porto	Coadjutor	Brasil (Colégio de São Paulo)	Administrador de Fazendas ⁵⁶²
Manuel de Lima ⁵⁶³	1554 – 1571 – 1620	Lisboa	Professo	Portugal (Universidade de Évora, Colégio de Coimbra) (?)	Administrador

⁵⁵⁶ Leite 1968, 58, 106.

⁵⁵⁷ Rodrigues 1931, Tomo I, Volume I, 413; Rodrigues 1931, Tomo I, Volume II, 254.

⁵⁵⁸ Leite 1953, 185; Leite 1943, 103.

⁵⁵⁹ Segundo Serafim Leite, Gomes terá sido administrador de Curuçá, entre 1744 e 1747, pelo menos. Leite 1943, 103.

⁵⁶⁰ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 306.

⁵⁶¹ Leite, 1953, 201; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI; Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 368.

⁵⁶² Exerceu o ofício de enfermeiro antes de ser administrador de fazendas do Colégio de São Paulo, por 24 anos.

⁵⁶³ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 316.

Manuel Lopes ⁵⁶⁴	1658 – 1688 – 1698	Avelar (Coimbra)	Coadjutor	Brasil (Colégio do Maranhão e Pará)	Administrador de Fazendas ⁵⁶⁵
Manuel Luís ⁵⁶⁶	1608 – 1631 – 1681	Vila Nova de Portimão	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía); Portugal	Procurador enviado ⁵⁶⁷
Manuel Mourão ⁵⁶⁸	?	?	Professo	Portugal (Lisboa)	Procurador-Geral de Portugal
Manuel Nunes ⁵⁶⁹	1606 – 1621 – 1676	Lisboa	Professo	Brasil (Colégio da São Luís, Pará e “outras Casas”) (?)	Administrador
Manuel de Oliveira ⁵⁷⁰	1564 – 1582 – 1610?	Portel	Professo	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro e Colégio da Baía) (?)	Administrador
Manuel de Oliveira ⁵⁷¹	1622 – ? – ?	Madeira	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía (?))	Administrador

⁵⁶⁴ Leite 1953, 170.

⁵⁶⁵ Foi sucessor do Padre José Barreiros no “governo” de Jaguarari.

⁵⁶⁶ Leite 1953, 208-209.

⁵⁶⁷ O coadjutor Manuel Lopes foi enviado como Procurador a Lisboa por ordem do Padre Simão de Vasconcelos quando se iniciou a construção da Igreja nova do Colégio da Baía. O seu objetivo, como procurador, era recolher e enviar mármore, assim como marmoristas, para o Brasil. Mais tarde foi também companheiro do mesmo Padre quando este foi eleito a Roma.

⁵⁶⁸ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 250.

⁵⁶⁹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 18.

⁵⁷⁰ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 25.

⁵⁷¹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 26.

Manuel Ribeiro ⁵⁷²	1641 – 1663 –1722	Vialonga	Coadjutor	Portugal (Procuratura Geral de Lisboa)	Ajudante do Procurador ⁵⁷³
Manuel Rodrigues ⁵⁷⁴	1687 – 1712 – 1753	São Miguel de Outeiro (Viseu)	Coadjutor	Brasil (Engenho do Colégio do Pará)	Administrador de Fazendas
Manuel de Sá ⁵⁷⁵	1552 – 1572 – 1625	Braga	Professo	Brasil (Colégio da Baía, Colégio de Pernambuco)	Procurador dos Colégios
Manuel Pereira ⁵⁷⁶	1714 – 1732 – 1753	Poiares	Coadjutor	Brasil (Colégio do Pará)	Administrador de Fazendas ⁵⁷⁷
Manuel Pimentel ⁵⁷⁸	1701 – 1717-?	Porto	Professo	Brasil (Colégio da Baía)	Procurador do Colégio
Manuel Pires ⁵⁷⁹	1699 – 1720 – 1757	Porto	Coadjutor	Brasil (Colégio do Espírito Santo e Colégio do Rio de Janeiro)	Administrador de Fazendas
Manuel dos Santos ⁵⁸⁰	1654 – 1670 – 1715	Porto	Professo	Brasil (Colégio do Espírito	Administrador

⁵⁷² Leite 1953, 245.

⁵⁷³ Foi também companheiro do Procurador enviado a Roma.

⁵⁷⁴ Leite 1953, 252-253.

⁵⁷⁵ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 111.

⁵⁷⁶ Leite 1953, 236.

⁵⁷⁷ Fazendas agrícolas e de gado.

⁵⁷⁸ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 54.

⁵⁷⁹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, 242.

⁵⁸⁰ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 113.

				Santo, Casa de Paraíba, Colégio do Recife) (?)	
Manuel Saraiva ⁵⁸¹	1649 – 1666 – 1706	Olinda	Professo	Brasil (Colégio da Baía, Colégio do Rio de Janeiro, Colégio de Olinda) (?)	Administrador
Manuel de Seixas ⁵⁸²	1661 – 1677 – ?	Rio Bom (Diocese de Lamego)	Professo	Açores (Colégio do Faial, Colégio de São Miguel, Colégio da Ilha Terceira); Brasil (?)	Administrador
Manuel de Seixas ⁵⁸³	1683 – 1703 – 1757	Penafiel	Professo	Brasil (Colégio de Olinda, Colégio do Recife) (?)	Administrador
Manuel de Sequeira ⁵⁸⁴	1682 – 1699 – 1761	Baía	Professo	Brasil (Colégio do Recife, Seminário de Belém da Cachoeira, Colégio da Baía,	Administrador

⁵⁸¹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 116.

⁵⁸² Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 118.

⁵⁸³ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 119.

⁵⁸⁴ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 122.

				Noviciado de Jiquitaia (?)	
Manuel Viana ⁵⁸⁵	1649 – 1667 – 1698	Viana do Castelo	Coadjutor	Brasil (Colégio de Olinda)	Ajudante do Procurador; Administrador de Fazenda
Manuel de Veiga ⁵⁸⁶	? – ? – ?	?	Professo	Ásia	Procurador da Província de Goa
Marcelo Leitão ⁵⁸⁷	1679 – ? – 1755	Alcoutim (Bispado de Faro e Diocese do Algarve)	Professo	Portugal e Ásia	Procurador-Geral da China
Marcos Coelho ⁵⁸⁸	1676 – 1693 – 1736	Pitanga (Baía, Brasil)	Professo	Brasil (Colégio da Olinda, Colégio do Rio de Janeiro, Colégio do Recife e Colégio da Baía) (?)	Administrador
Marcos da Costa ⁵⁸⁹	1560 – 1576 – 1626	Barbeita (Braga)	?	Brasil (?)	Administrador e Procurador do Brasil
Marcos de Távora ⁵⁹⁰	1699 – 1717 – 1760	Bragança	Professo	Brasil (?)	Administrador

⁵⁸⁵ Leite 1953, 21.

⁵⁸⁶ Rodrigues, 1938, Tomo II, Volume II, 479.

⁵⁸⁷ Rodrigues 1925, 63; Coutinho 2022, 181-207.

⁵⁸⁸ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 167.

⁵⁸⁹ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 179.

⁵⁹⁰ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 153.

Martim da Silva ⁵⁹¹	? – ? – ?	?	Professo	Europa	Procurador à Europa
Martinho Borges ⁵⁹²	1677 – 1693 – 1755	Lisboa	Professo	Portugal (Lisboa)	Administrador e procurador-geral da Província do Brasil
Martinho Pereira ⁵⁹³	1679 – 1698 – 1736	Viseu	Coadjutor	Brasil (Casa da Paraíba)	Procurador da Casa
Mateus da Costa ⁵⁹⁴	1654 – 1679 – 1727	Lisboa	Coadjutor	Portugal (Lisboa)	Procurador-Geral do Brasil
Matias Fernandes ⁵⁹⁵	? – ? – ?	Portalegre	Professo	Roma	Procurador da Província do Malabar enviado a Roma
Matias de Medeiros ⁵⁹⁶	1576 – 1606 – 1647	Ilha do Faial	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Administrador de Fazendas ⁵⁹⁷
Matias de Sousa ⁵⁹⁸	? – ? – ?	?	Professo	Roma	Procurador enviado a Roma ⁵⁹⁹
Mateus de Moura ⁶⁰⁰	1639 – 1653 – 1728	Abrantes	Professo	Brasil (Colégio do Rio de	Administrador

⁵⁹¹ Rodrigues, 1938, Tomo II, Volume II, 458.

⁵⁹² Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 118.

⁵⁹³ Leite 1953, 236-237.

⁵⁹⁴ Leite 1953, 152.

⁵⁹⁵ Rodrigues, 1950, Tomo III, Volume II, 168.

⁵⁹⁶ Leite 1953, 217.

⁵⁹⁷ Atuou principalmente no Sul, nomeadamente São Paulo de Piratininga, onde estava em 1614; na Aldeia de São Francisco Xavier em 1631 e também em São Pedro de Cabo Frio desde 1641.

⁵⁹⁸ Rodrigues 1950, Tomo III, Volume II, 5.

⁵⁹⁹ Foi, anteriormente à nomeação de Procurador, reitor do Colégio de Santarém.

⁶⁰⁰ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 385-386.

				Janeiro e Colégio da Baía) (?)	
Mateus Pacheco ⁶⁰¹	1621 – 1680 – 1692	Ilha Terceira	Coadjutor	Brasil (Engenho da Baía)	Administrador de Fazendas
Mateus Tavares ⁶⁰²	?	?	Professo	Portugal (?)	Procurador
Miguel Cardoso ⁶⁰³	1659 – 1674 – 1721	Luanda	Professo	Brasil; Portugal (Lisboa); Roma	Procurador-Geral; Procurador das Missões; Procurador enviado a Roma
Miguel Inácio ⁶⁰⁴	1696 – 1715 – 1762	Lisboa	Professo	Brasil (Colégio do Maranhão)	Administrador e Procurador do Colégio
Miguel de Metela ⁶⁰⁵	? – ? – ?	?	Professo	Lisboa	Procurador-geral da Companhia
Nicolau Pimenta ⁶⁰⁶	1546 – 1562 – 1614	Santarém	Professo	Roma	Procurador enviado a Roma
Nicolas Trigault ⁴¹⁶	1577 – 1594 – 1628	Douai	Professo	Roma	Procurador da Vice-Província da China enviado a Roma
Nuno da Cunha ⁶⁰⁷	? – 1610 – 1674	Lisboa	Professo	Portugal (Colégio de	Procurador

⁶⁰¹ Leite 1953, 231.

⁶⁰² Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 107.

⁶⁰³ Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VI, 11; Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil* Tomo VIII, 141.

⁶⁰⁴ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 304.

⁶⁰⁵ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume I, 358.

⁶⁰⁶ Rodrigues 1931, Tomo I, Volume II, 233.

⁶⁰⁷ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume I, 282, 416.

				Santo Antão, Lisboa)	
Paulino Ribeiro ⁶⁰⁸	1688 – 1699 – ?	Portalegre	Professo	Angola (Colégio de Luana)	Procurador do Seminário dos Irlandeses ⁶⁰⁹
Paulo da Costa ⁶¹⁰	? – 1617 – ?	Rio de Janeiro (Brasil)	Professo	Brasil	Procurador da Província do Brasil ⁶¹¹
Paulo da Costa ⁶¹²	1594 – 1612 – 1649	Alenquer (Lisboa)	Professo	Portugal (Colégio de Santo Antão, Lisboa)	Procurador-Geral da Província do Brasil ⁶¹³
Pedro da Cunha ⁶¹⁴	1581 – 1599 – 1663	Porto	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía); Lisboa	Procurador da Província do Brasil; Procurador em Lisboa
Pedro de Castro ⁶¹⁵	? – ? – ?	?	Professo	Angola (Colégio de Luanda)	Procurador do Colégio
Pedro da Fonseca ⁶¹⁶	1537 – 1559 – ?	Tavira (Portugal)	Professo	Roma	Procurador da Província em Roma
Pero Leitão ⁶¹⁷	? - 1573 – 1623	?	Professo	Brasil	Procurador e Superior das Aldeias

⁶⁰⁸ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 166, 224-225.

⁶⁰⁹ Lecionou Latim e Teologia Moral, durante dois e seis anos, respetivamente. Foi, também, Perfeito da Congregação dos Estudantes e Ministro.

⁶¹⁰ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume I, 391.

⁶¹¹ Lecionou Teologia e Filosofia durante o seu período na Companhia de Jesus e apresentava, igualmente, o cargo e grau de Mestre de Artes.

⁶¹² Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 181.

⁶¹³ Leite 1943, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, 20.

⁶¹⁴ Leite 1953, 155-156; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 50.

⁶¹⁵ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 306, 370.

⁶¹⁶ Rodrigues 1938, Tomo II, Volume I, 389-390.

⁶¹⁷ Leite 1938, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo II, 80-81.

Pedro Lopes ⁶¹⁸	? – ? – ?	?	Professo	Portugal (Colégio de Santo Antão) (?)	Procurador
Pedro de Matos ⁶¹⁹	1664 – 1694 – 1725	Arruda	Coadjutor	Brasil (Seminário de Belém da Cachoeira)	Procurador ⁶²⁰
Pedro de Moura ⁶²¹	1585 – 1607 – 1654	Alpalhão (Portalegre)	Professo	Portugal (Colégio da Purificação, Universidade de Évora) (?); Brasil (?)	Administrador
Pedro Pereira ⁶²²	1651 – 1677 – 1726	Braga	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Administrador de Fazendas
Pedro da Rocha ⁶²³	1640 – 1666 – 1723	Ilha Terceira	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro)	Ajudante do Procurador
Pedro Teixeira ⁶²⁴	? – ? – ?	Portugal	?	Brasil (Engenho de S. Ana do Colégio de S. Antão)	Administrador

⁶¹⁸ Rodrigues 1931, Tomo I, Volume II, 426.

⁶¹⁹ Leite 1953, 216.

⁶²⁰ Pelo menos desde 1716.

⁶²¹ Leite, 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 389.

⁶²² Leite 1953, 237.

⁶²³ Leite 1953, 246.

⁶²⁴ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 156.

Pedro de Toledo ⁶²⁵	c. 1550 – ? – 1619	Granada	Professo	Brasil (Colégio de Pernambuco, Colégio do Rio de Janeiro, Colégio da Baía)	Administrador
Pedro Zuzarte ⁶²⁶	? – 1634 – 1688	Abrantes	Professo	Ásia	Procurador da Província do Japão
Pero Rodrigues ⁶²⁷	1542	Évora	Professo	Portugal; Brasil (?)	Administrador
Pôncio Cogordan ⁶²⁸	? – 1542 – ?	Provença (França)	Professo	Portugal (Casa de Santo Antão, Lisboa) (?)	Procurador-geral da Companhia
Plácido Nunes ⁶²⁹	1683 – 1699 – 1755	Lisboa	Professo	Brasil (Colégio da Baía) (?)	Administrador
Rafael Cardoso ⁶³⁰	1599 – 1618 – 1641	S. Cristóvão de Nogueira	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía) e Portugal (Lisboa)	Ajudante do Procurador ⁶³¹ ; administrador dos servos e fazendas agrícolas;

⁶²⁵ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 162.

⁶²⁶ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume I, 533.

⁶²⁷ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 91.

⁶²⁸ Rodrigues 1931, Tomo I, Volume I, 292, 699.

⁶²⁹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 18

⁶³⁰ Leite 1953, 140.

⁶³¹ Em 1641, Cardoso já era ajudante do Procurador em Lisboa.

Rafael Machado ⁶³²	1671 – 1686 – 1747	Lousal (Évora)	Professo	Brasil (Fazenda de Araçatiba, Colégio do Espírito Santo, Colégio de São Paulo e Colégio da Baía); Portugal (Capela Afonsina)	Administrador de Fazendas; Procurador da “Capela Afonsina” ⁶³³
Salvador Pereira ⁶³⁴	1626 – 1647 – 1700	Porto	Coadjutor	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro)	Administrador de Engenho; Assistente do Procurador-Geral de Lisboa (?) ⁶³⁵
Sebastião de Morais ⁶³⁶	? – 1551 – 1588	Funchal	Professo	Portugal	Procurador
Sebastião Sabino ⁶³⁷	? – ? – ?	Itália	Professo	Lisboa	Procurador das Missões
Sebastião Vaz ⁶³⁸	?	?	Professo	Portugal (Colégio de Santo Antão)	Procurador do Colégio de Santo Antão)

⁶³² Leite 1945, Tomo V, 85; Leite 1945, Tomo VI, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, 155, 411; Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 334.

⁶³³ Pertencente a Domingos Afonso Sertão (Leite 1945, Tomo VI, 85).

⁶³⁴ Leite 1953, 237.

⁶³⁵ Leite apenas específica, sobre Pereira, que “serviu na Procuratura Geral de Lisboa”.

⁶³⁶ Rodrigues 1944 Tomo III, Volume I, 250; Rodrigues 1944, Tomo III, Volume II, 138.

⁶³⁷ Rodrigues 1938, Tomo II, Volume I, 327; Rodrigues 1938, Tomo II, Volume II, 392, 451.

⁶³⁸ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 38.

Simão Francisco Lopes ⁶³⁹	1622 – 1644 – 1661	Santa Olaia (Braga)	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Ajudante do Procurador
Simão Marques ⁶⁴⁰	1684 – 1701 – 1767	Coimbra	Professo	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro e Colégio da Baía) (?)	Administrador
Simão de Oliveira ⁶⁴¹	1650 – 1667 – 1723	São Paulo	Professo	Brasil (Colégio do Rio de Janeiro, Colégio de São Paulo) (?)	Administrador
Simão Pinheiro ⁶⁴²	1568 – 1584 – 1641	Aveiro	Professo	Brasil (Colégio de Porto Seguro, Colégio de Pernambuco, Colégio da Baía) (?)	Administrador
Simão de Rodrigues ⁶⁴³	? – ? – ?	?	Professo	Colégio de Coimbra	Procurador
Simão de Sousa ⁶⁴⁴	? – 1581 – 1623	Lousã	Professo	Companhia de Madrid	Procurador

⁶³⁹ Leite 1953, 206.

⁶⁴⁰ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 354.

⁶⁴¹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 28.

⁶⁴² Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 55.

⁶⁴³ Rodrigues 1931, Tomo I, Volume I, 537-541.

⁶⁴⁴ Rodrigues 1938, Tomo II, Volume II, 226.

Simão de Sotomaior ⁶⁴⁵	1585 –1604 – ?	Lisboa	Professo	Brasil (Baía)	Procurador da Igreja Nova do Colégio de Santo Antão
Simão de Vasconcelos ⁶⁴⁶	1596 – 1615 – ?	Porto	Professo	Brasil (Colégio da Baía, Colégio do Rio de Janeiro); Roma	Administrador e Procurador a Roma ⁶⁴⁷
Simão Vasconcelos ⁶⁴⁸	1596 – 1615 – 1671	Porto	Professo	Brasil (Colégio da Baía, Colégio do Rio de Janeiro)	Procurador eleito a Roma ⁶⁴⁹
Tomás da Costa ⁶⁵⁰	1700 – 1720 – ?	São João Baptista (Ponte da Barca)	Professo	Brasil (Casa da Paraíba e Recife) (?)	Administrador
Tomás Lynch ⁶⁵¹	1685 – 1709 – 1761	Galvay (Irlanda)	Professo	Brasil (Noviciado de Jiquitaia, Colégio do Rio de Janeiro, Colégio da Baía e Colégio de	Administrador

⁶⁴⁵ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 141; Leite 1945, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo V, 221.

⁶⁴⁶ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 173.

⁶⁴⁷ O Professo Simão de Vasconcelos foi Procurador a Roma em 1662. Foi também Visitador do Colégio de São Paulo e promotor da construção da Igreja do Colégio da Baía (Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 174).

⁶⁴⁸ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 26-28.

⁶⁴⁹ Já tinha sido Procurador antes, em Outubro de 1660.

⁶⁵⁰ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 182.

⁶⁵¹ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo VIII, 327.

				Olinda) (?); Portugal (Lisboa)	
Tomé Pinheiro da Veiga ⁶⁵²	? – ? – 1656	?	Professo	Espanha (Madrid)	Procurador da Coroa ⁶⁵³
Teodoro da Cruz ²⁸⁸	1711 – 1729 – 1776	Lisboa (Portugal)	Professo	Brasil	Administrador
Tomás da Silva ⁶⁵⁴	1718 – 1745 – 1783	Recife	Coadjutor	Brasil (Colégio da Baía)	Ajudante do Procurador
Veríssimo de Sá ⁶⁵⁵	1695 – 1743 – 1761	Fundões	Coadjutor	Brasil (Maranhão) (?)	Administrador de Fazendas
Vicente de Lis ⁶⁵⁶	? – ? – ?	?	Professo	Portugal	Procurador
Vicente Gonçalves	1552 – 1577 – 1602	Valverde (Viseu, Portugal)	Professo	Brasil (Colégio da Baía) (?)	Administrador
Vicente Rodrigues ⁶⁵⁷	1528 – 1545 –1600	São Julião da Talha (Sacavém)	Coadjutor	Brasil	Administrador ⁶⁵⁸
Xavier da Costa ⁶⁵⁹	? – ? – ?	?	Professo	Portugal	Procurador dos presos

⁶⁵² Rodrigues 1944, Tomo III, Volume I, 271-273, 274, 276, 340, 346, 591; Rodrigues 1944, Tomo III, Volume I, 403.

⁶⁵³ Cargo exercido no reinado do rei D. Filipe IV de Castela.

⁶⁵⁴ Leite 1953, 265.

⁶⁵⁵ Leite 1953, 257.

⁶⁵⁶ Rodrigues 1944, Tomo III, Volume I, 236.

⁶⁵⁷ Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 99.

⁶⁵⁸ De acordo com Serafim Leite, o Irmão Vicente Rodrigues “governou diversas Residências por espaço de 20 anos” (Leite 1949, *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo IX, 99).

⁶⁵⁹ Rodrigues 1950, Tomo IV, Volume I, 44.

BIBLIOGRAFIA

- Assunção, Paulo. 2016. “O Colégio Jesuítico da Bahia: Entre a sua Fundação e a Invasão Holandesa”. *Revista de Estudos de Cultura* 6: 66-80.
- Barreto, Luís Filipe (ed.) *et alli*. 2011. *Tomás Pereira. Obras*, Lisboa: CCCM.
- Branco, Ricardo Lucas. 2021. *Baltazar Álvares, «grandissimo architecto e traçador»*. Amadora: Canto Redondo.
- Caeiro, José. 1995. *História da Expulsão da Companhia de Jesus da Província de Portugal (Séc. XVIII)*, Vol. III. Lisboa: Verbo.
- Campos, Alexandra Curvelo da Silva. 2007. *Nuvens Douradas e Paisagens Habitadas, A Arte Namban e a sua Circulação entre a Ásia e a América: Japão, China e Nova-Espanha (c. 1550-c.1700)*. Tese de Doutoramento em História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
- Coelho, Teresa Maria da Trindade de Campos. 2014. *Os Nunes Tinoco, uma dinastia de arquitectos régios dos séculos XVII e XVIII*. Tese de doutoramento em História da Arte, especialidade História da Arte Moderna em Portugal, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
- Coutinho, Maria João Pereira. 2010. “*Ars Marmoris*: Os mármore policromos do retábulo-mor da igreja do colégio da Companhia de Jesus de Luanda”. In, *As Artes Decorativas e a Expansão Portuguesa, Imaginário e Viagem*, coordenado por Isabel Mayer Godinho Mendonça, Ana Paula Rebelo Correia, 279-292. Lisboa: Centro Científico e Cultura de Macau e Escola Superior de Artes Decorativas da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva.
- Coutinho, Maria João Pereira. 2019. “So Many things I wanted from Guangzhou. The orders of two jesuit procurators: Francisco de Cordes (1689-1768) and José Rosado (1714-1797)”. In *Orientis Aura*, 3: 103-122.
- Coutinho, Maria João Pereira. 2021a. “O papel dos Procuradores-Gerais da Companhia de Jesus no contexto das transferências artísticas do séc. XVIII: dois casos de estudo”. In *Universitas. Las Artes Ante El Tiempo* 41: 1273-1283. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- Coutinho, Maria João Pereira. 2021b. “Do Colégio Almirantino à Procuratura das Missões (1705-1759): dois exemplos de arquitectura barroca ao serviço das missões ultramarinas (S.I.)”, 935-943. In *Identidades y redes culturales - Congreso Internacional de Barroco Iberoamericano*. Granada: Universidad de Granada.

- Coutinho, Maria João Pereira Coutinho. 2022a. "Entre Portugal e o Brasil: Cristóvão de Gouveia, S.J. (1542-1622) e a Arquitetura da Companhia de Jesus". In *Varia História*, 76: 59-90.
- Coutinho, Maria João Pereira. 2022b. "«Homem de prendas e talentos». Marcelo Leitão (1679-1755), Procurador-Geral da Vice-Província da China". In *Res Sinicae. Pessoas, papéis e intercâmbios culturais entre a Europa e a China (1600-1800)*, editado por Arnaldo do Espírito Santo, Cristina Costa Gomes e Enrique Rodrigues-Moura, 181-207. Bamberg: University of Bamberg Press.
- Dehergne, Joseph. 1973. *Répertoire des Jésuites de Chine from 1552 to 1800*. Roma, Paris: Institutum Historicum; Letouzey & Ané.
- Dias, Pedro. 1999. "A construção da casa professa da Companhia de Jesus em Goa". In *Carlos Alberto Ferreira de Almeida: in memoriam*: 287-297. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, vol. I.
- Franco, António. 1726. *Synopsis annalium Societatis Jesu in Lusitania ab annis 1540 usque ad annum 1725*. Augustae-Vindelicorum [et] Graecii: sumptibus Philioppi, Martini, & Joannis Veith, Haeredum, (Índices finais).
- Franco, António. 1930. *Ano Santo da Companhia de Jesus em Portugal*. Porto: Apostolado da Imprensa Editora.
- García Arenas, Mar. 2015. "Una aproximación a la represión pombalina sobre el entorno social de la Compañía de Jesús: el caso de los colaboradores de los jesuitas del Hospicio de São Francisco de Borja de Lisboa (1760-1761). *Lusitania Sacra* 32: 121-145.
- Gomes, Cristina Costa. 2010. "Tomás Pereira - Family and Training in Portugal". In *Tomás Pereira S.J. (1646-1708). Life, Work and World*, editado por Luís Filipe Barreto, 27-35. Lisboa CCCM.
- Gomes, Cristina Costa. 2013. "Novas da corte de Pequim: «ao correr da pena» de Tomás Pereira (1646-1708)". *Revista Colóquio Letras* 184: 9-21.
- Gomes, Cristina Costa, Pina, Isabel Murta. 2013. "Um «curioso de mãos»: Tomás Pereira, artífice na Corte de Kangxi (1673-1708)". In *Vir bonus peritissimus aequae. Estudos de homenagem a Arnaldo Espírito Santo*, coordenado por Maria Cristina Pimentel e Paulo Farmhouse Alberto, 817-824. Lisboa: Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- Gomes, Cristina Costa. 2016. "Dos Mares da China ao Porto de Lisboa. Narrativas Portuguesas da China de D. Jerónimo Osório a Tomás Pereira". *Memórias 2015 XLV*, 347-364. Lisboa: Academia de Marinha.

- Gomes, Cristina Costa. 2016. "Making Clocks and Musical Instruments. Tomás Pereira as an Artisan at the Court of Kangxi (1673-1708)". *Review of Culture*, 51: 7-16.
- Leite, Serafim S. J. 1938. *História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I (Século XVI - o Estabelecimento)*. Lisboa, Rio de Janeiro: Livraria Portugália, Civilização Brasileira.
- Leite, Serafim S. J. 1938. *História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo II (Século XVI – A Obra)*. Lisboa, Rio de Janeiro: Livraria Portugália, Civilização Brasileira.
- Leite, Serafim S. J. 1943. *História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo III (Norte I – Fundações e Entradas)*. Lisboa, Rio de Janeiro: Livraria Portugália, Civilização Brasileira.
- Leite, Serafim S. J. 1943. *História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo IV (Norte 2) – Obras e Assuntos Gerais – Séculos XVII-XVIII)*. Lisboa, Rio de Janeiro: Livraria Portugália, Civilização Brasileira.
- Leite, Serafim S. J. 1945. *História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo V (Da Baía ao Nordeste – Estabelecimentos e assuntos locais, Séculos XVII-XVIII)*. Lisboa, Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, Livraria Portugália.
- Leite, Serafim S. J. 1945. *História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo VI (Do Rio de Janeiro ao Prata e ao Guaporé – Estabelecimentos e assuntos locais, Séculos XVII-XVIII)*. Lisboa, Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, Livraria Portugália.
- Leite, Serafim S.J. 1949. *História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo VII (Séculos XVI- XVIII – Assuntos Gerais)*. Livraria Portugália, Civilização Brasileira: Lisboa, Rio de Janeiro.
- Leite, Serafim S.J. 1949. *História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo VIII (Escritores: de A a M, Suplemento Biobibliográfico - I)*. Lisboa, Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, Livraria Portugália.
- Leite, Serafim S.J. 1949. *História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo IX (Escritores: de N a Z, Suplemento Biobibliográfico - II)*. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro.
- Leite, Serafim S.J. 1953. *Artes e ofícios dos jesuítas no Brasil, 1549-1760*. Lisboa, Edições Brotéria.
- Leite, Serafim S.J. 1956. *Monumenta Brasiliae*, Volume I (1538-1553). Roma: Monumenta Historica Societatis Iesus.
- Leite, Serafim S.J. 1957. *Monumenta Brasiliae*, Volume II (1553-1558). Roma: Monumenta Historica Societatis Iesus.

- Leite, Serafim S.J. 1958. *Monumenta Brasiliae*, Volume III (1558-1563). Roma: Monumenta Historica Societatis Iesus.
- Leite, Serafim S.J. 1960. *Monumenta Brasiliae*, Volume IV (1563-1568). Roma: Monumenta Historica Societatis Iesus.
- Leite, Serafim S.J. 1968. *Monumenta Brasiliae*, Volume V (1539-1565). Roma: Monumenta Historica Societatis Iesus.
- Maldonado, Manuel. 1990. *Fenix Angrense*. Livro II. Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha Terceira.
- Martins, Fausto Sanches. 1994. “A Arquitectura dos Primeiros Colégios Jesuítas de Portugal: 1542-1759, Cronologia, Artistas, Espaços”. [Texto policopiado], Tese de Doutoramento em História da Arte, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Vol. I
- Pereira, Diogo Reis. 2022. “Entre Portugal e a China: Procuradores Jesuítas e seus negócios. O caso de António Freire (séc. XVII)”. *Daxiyangguo: Revista Portuguesa de Estudos Asiáticos* 29: 135-156.
- Pinho, Inês Gato de e Maria João Pereira Coutinho. 2022. “O colégio jesuíta de São Tiago de Elvas: construção, materiais e intervenientes”. *Conservar Património*, 40: 29-48.
- Pina, Isabel Murta. 2016. “Painting for the China Mission during Matteo Ricci's time: Manuel Pereira 游文輝 and Jacobe Niva 倪一誠”. *Bulletin of Portuguese-Japanese Studies*, II, 2: 53-67.
- Pih, Irene. 1979. *Le Pere Gabriel de Magalhães. Un Jesuite Portugais en Chine au XVII.e Siecle*, Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, Centro Cultural Português.
- Pfister, Louis. 1932. *Notices biographiques et bibliographiques sur les jésuites de l'ancienne Mission de Chine*. Chang-Hai: Imp. De la Mission Catholique.
- Rodrigues, Francisco. 1925. *Jesuitas portugueses astrónomos na China: 1583-1805*. Porto: Tipografia Porto Medico.
- Rodrigues, Francisco S.J. 1931. *História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, Tomo I, A Fundação da Província Portuguesa 1540-1560, Volume I, Origens-Formação-Ministérios*. Porto: Livraria Apostolado da Imprensa.
- Rodrigues, Francisco S.J. 1931. *História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, Tomo I, A Fundação da Província Portuguesa 1540-1560, Volume II, Tribulação-Colégios-Missões*. Porto: Livraria Apostolado da Imprensa.

- Rodrigues, Francisco S.J. 1938. *História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, Tomo II, Volume I*. Porto: Livraria Apostolado da Imprensa.
- Rodrigues, Francisco S.J. 1939. *História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, Tomo II, Volume II*. Porto: Livraria Apostolado da Imprensa.
- Rodrigues, Francisco S.J. 1944. *História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, Tomo III, Volume I*. Porto: Livraria Apostolado da Imprensa.
- Rodrigues, Francisco S.J. 1944. *História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, Tomo III, Volume II*. Porto: Livraria Apostolado da Imprensa.
- Rodrigues, Francisco S.J. 1950. *História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, Tomo IV, Volume I*. Porto: Livraria Apostolado da Imprensa.
- Russo, Mariagrazia, Trigueiros, António Júlio Limpo. 2013. *I Gesuiti dell'Assistenza Lusitana esiliati in Italia (1759-1831)*. Padova: CLEUP.
- Sampaio, José Augusto Nogueira. 1899. “Noticia sobre a Igreja do Real Collegio dos Jesuitas em Angra do Heroísmo, Ilha Terceira dos Açores”. *Boletim da Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portuguezes*, N° 5 e 6, 3ª Série, Tomo VIII: 79-82.
- Sousa, Francisco de. 1710. *Oriente conquistado a Jesu Christo pelos Padres da Companhia de Jesus da Provincia de Goa*. Lisboa: na Officina de Valentim da Costa Deslandes, Impressor de Sua Magestade.
- Vale, A. M. Martins do. 2002. *Entre a Cruz e o Dragão: o padroado português na China no século XVIII*. Lisboa: Fundação Oriente.
- Viterbo, Francisco de Sousa. 1998. *Diccionário Histórico e Documental dos Architectos, Engenheiros e Construtores Portuguezes, Volume III*. Lisboa: Academia das Sciencias de Lisboa.
- Teixeira, P. Manuel. 1977. *Macau e a sua Diocese*, Vol. XIV. Macau: National Press.
- Wicki, Joseph. 1967. “Liste der Jesuiten-Indienfahrer 1541-1758”. In *Aufsätze zur Portugiesischen Kulturgeschichte* 7.

